

**Le texte littéraire comme vecteur de construction de
la conscience transculturelle chez les jeunes lecteurs
en FLE : un premier état des lieux, hypothèses.**

**Nom: GALEANO CASAS
Prénom: María Paula**

UFR SCIENCES DU LANGAGE

Mémoire de master 1 recherche – 21 crédits

Spécialité ou Parcours : Didactique du français

Sous la direction de Nathalie RANNOU

Année universitaire 2012-2013

**Le texte littéraire comme vecteur de construction de
la conscience transculturelle chez les jeunes
lecteurs en FLE: un premier état des lieux, hypothèses.**

**Nom: GALEANO CASAS
Prénom: María Paula**

UFR SCIENCES DU LANGAGE

Mémoire de master 1 recherche – 21 crédits

Spécialité ou Parcours : Didactique du français

Sous la direction de Nathalie RANNOU

Année universitaire 2012-2013

Remerciements

Je tiens à remercier Madame Rannou qui a guidé avec enthousiasme cette initiative et sans qui ce mémoire n'aurait pas pu voir le jour.

Je remercie les apprenants qui ont motivé cette recherche avec leurs intérêts et motivations pour l'apprentissage.

J'exprime ma gratitude infinie à ma mère, mon frère et toute ma famille qui a été le support de tous mes projets tout au long de ma vie.

Merci à mes collègues qui ont apporté à cette étude et m'ont motivée dès le début cette initiative.

Enfin, je remercie tous ceux qui ont, d'une manière ou de l'autre, contribué à cette étude.

*« Il ne s'agit donc pas de produire ou de construire des textes avec un sens déterminé a priori , faisant partie d'une structure immobile, mais des chemins à parcourir, d'une « différence » perpétuelle »
Alfonso de Toro*

DECLARATION

1. Ce travail est le fruit d'un travail personnel et constitue un document original.
2. Je sais que prétendre être l'auteur d'un travail écrit par une autre personne est une pratique sévèrement sanctionnée par la loi.
3. Personne d'autre que moi n'a le droit de faire valoir ce travail, en totalité ou en partie, comme le sien.
4. Les propos repris mot à mot à d'autres auteurs figurent entre guillemets (citations).
5. Les écrits sur lesquels je m'appuie dans ce mémoire sont systématiquement référencés selon un système de renvoi bibliographique clair et précis.

NOM : Galeano Casas PRENOM : María Paula

DATE : 22 - mai - 2013 SIGNATURE : Paula G

Sommaire

.....	0
Justification	8
Introduction.....	9
PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE ET CADRE THÉORIQUE : TRANSCULTURALITÉ ET DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATURE.	12
1. Cadre d'apprentissage : Le transculturel et la littérature.	13
1.1 Contexte : Le monde en mobilité.	14
1.2 De la notion de culture à la notion de transculturel	19
1.2.1 La culture	19
1.2.2 La multiculturalité	21
1.2.3 L'interculturalité	22
1.2.4 Le Rhizome : transculturalité et hybridation	25
1.3 Pourquoi une approche transculturelle ?	28
1.2 Le texte littéraire à objectif transculturel, en cours de FLE : notions clés et enjeux didactiques.	31
1.2.1 Le texte littéraire	31
1.2.1 Quelle est la place du texte littéraire en cours de FLE ?	34
1.2.2 Un sujet lecteur pour une lecture individuelle et créative.....	36
1.2.3 La lecture affective et le rôle de l'enseignant.	39
DEUXIÈME PARTIE: CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET RÉFLEXIONS: POUR UNE RECHERCHE DU TRANSCULTUREL EN DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATURE.	43
2. Choix méthodologiques.	44
2.1 Objectifs	45
Objectif Général.....	45
Objectifs Spécifiques	45
2.2 Questions guide	46
2.3 Hypothèse	46
2.4 Une double étude qualitative.	47
2.5 Déroulement de l'étude.....	47
2.6 Les Outils.....	48
3. Réflexions: le texte littéraire en cours de FLE : quelles didactisations ?	50
3.1 Préliminaires: Premiers témoignages.	51
3.1.1 Profils individuels des enseignants enquêtés	51
3.1.2 Les témoignages : analyse préliminaire.	52
3.2 Le texte littéraire à objectif transculturel dans les méthodes de FLE ..	57
3.2.1 Les critères d'analyse des textes littéraires didactisés.....	58
3.3 Analyses des réalisations didactiques du texte littéraire à l'intérieur des méthodes de FLE	62

3.3.1 Première Méthode : Version Originale.....	62
3.3.1.1 La place des textes littéraires à l'intérieur de V.O.....	62
3.1.2 Conclusions « Version Originale ».....	79
3.3.2 Deuxième Méthode : Alter Ego plus	80
3.3.2.1 La place des textes littéraires à l'intérieur de Alter Ego plus	80
3.2.2 Conclusions “Alter Ego+”	102
Conclusions.....	103
Bibliographie	106
Table d'annexes.....	110
Table des illustrations	129
Résumé, Abstract.....	130

Justification

Ce projet se développe dans le cadre de l'enseignement du FLE. C'est un projet de recherche qui a pour but de mettre en évidence la nécessité de développer une conscience de la transculturalité chez des étudiants dès un très jeune âge. Le but est aussi de donner aux enseignants des outils spécifiques pour construire des espaces didactiques transculturels sur la base de textes littéraires.

L'idée de développer une recherche comme celle-ci est née de l'observation et de plusieurs années d'expérience en tant qu'enseignante de FLE. La recherche se centre sur un public de jeunes lecteurs en langue étrangère entre 14 et 18 ans car c'est avec eux que j'ai découvert la nécessité de s'approcher de la littérature et de sa richesse culturelle. Cela ne veut pas dire que les idées qui seront proposées à la fin des deux moments de cette étude ne seront pas utilisables dans d'autres contextes, mais qu'elles offrent un choix spécifique à cette tranche d'âge.

Dès notre point de vue, la lecture affective des textes littéraires est une manière d'encourager le développement de la conscience de la transculturalité. Dans cette recherche nous visons à montrer comment cela peut fonctionner et pourquoi ce type de lecture est important pour les jeunes lecteurs en FLE.

Introduction

Je me suis assis à côté de lui, avec mille précautions de peur de briser l'enchantement. Il faisait incroyablement doux pour une matinée de mi-novembre. Au-dessus de nos têtes, le ciel était immense. Le bateau filait à bonne allure. Plein ouest.

L'enfant Océan

Jean-Claude Mourlevat

Aujourd'hui dans le monde la facilité des gens de changer constamment de territoire a encouragé des nouvelles visions des rapports humains ; ces visions du monde plus humanistes ont, à la fois, encouragé des approches pour l'enseignement des langues qui tiennent compte des besoins actuels des sujets en mobilité.

Quand un sujet change de territoire, le sujet et le territoire souffrent des changements, les espaces n'appartiennent plus à un groupe spécifique et ils se redéfinissent selon les occupants. Tous ces changements nous amènent vers une approche transculturelle, une approche qui permet de voir le monde en mouvement.

L'approche transculturelle en enseignement des langues est une idée novatrice, un concept philosophique que nous proposons d'adopter et qui réaffirme la nécessité immédiate pour les enseignants de guider les apprenants vers le développement d'une capacité à interagir avec autrui.

D'abord, il est impératif de commencer par une perspective qui cherche à développer les rapports que le « je », personnel ou collectif, entretient avec l'autre ; mais non pas sur l'autre comme s'il était un objet

étrange et analysable. Dans ce cas, les stratégies mises en place par l'enseignant de n'importe quel domaine doivent être soigneusement sélectionnées pour éviter les risques d'offenser les étudiants.

Le texte littéraire se présente comme le vecteur idéal pour le développement de la conscience transculturelle chez des apprenants de FLE. La complexité culturelle qui fait partie du texte littéraire et les enjeux didactiques concernant la capacité de dialogue entre le sujet lecteur et le texte ouvrent une toute nouvelle possibilité de stratégie pour guider la construction individuelle et collective d'une conscience transculturelle.

Ce travail sera réalisé en deux moments, c'est un travail conçu pour une durée de deux ans. Le premier moment, dont le résultat est ce texte, nous sert à obtenir un panorama théorique et à nous approcher des méthodes et enseignants de FLE de manière préliminaire. Lors du deuxième moment nous approfondirons les analyses et ferons une proposition didactique pour les textes littéraires à but transculturel.

La première partie de cette étude, de ce premier moment, présente d'abord une description de l'évolution du mot culture pour comprendre ce que l'idée de transculturalité possède de différent par rapport aux autres concepts qui y sont liés et éviter les ambiguïtés que ce sujet peut avoir. Ensuite, une construction théorique concernant l'importance du texte littéraire comme vecteur pour le développement de la conscience transculturelle et l'importance d'une lecture créative et affective aura lieu.

La deuxième partie, présente les choix méthodologiques pour la recherche et deux analyses des réalisations : une analyse préliminaire de neuf enquêtes menées auprès de neuf enseignants de FLE qui permettent une approche de la vision qui existe aujourd'hui concernant le texte littéraire en cours. Et une analyse-critique de la didactisation des textes littéraires dans deux méthodes de français récentes *Version Originale* et *Alter Ego plus* pour comprendre quelle place leur est accordée et pour mettre en évidence les enjeux didactiques du texte littéraire à but culturel. L'objectif de ces analyses est de trouver comment les textes sont didactisés, avec quel but et ainsi essayer de comprendre quelle est la vision des didacticiens et des enseignants concernant ce type de texte.

Le but général de cette première approche du transculturel par le littéraire est de nous construire un panorama, un état des lieux qui nous permettra de réfléchir aux mises en œuvre pédagogiques et d'établir où nous sommes et où nous voulons arriver.

Nous considérons que cette approche du texte littéraire, une approche didactique transculturelle, peut entraîner chez le sujet lecteur la capacité de développer une conscience transculturelle à travers des lectures qui demandent un investissement profond du lecteur, une lecture affective et significative, une construction dialoguée d'un univers individuel.

**PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE ET CADRE THÉORIQUE :
TRANSCULTURALITÉ ET DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATURE.**

1. Cadre d'apprentissage : Le transculturel et la littérature.

1.1 Contexte : Le monde en mobilité.

Aujourd'hui les possibilités de se balader dans le monde et de connaître d'autres pays sont immenses. En plus, il existe des manières de connaître des gens d'autres lieux du monde sans sortir de la maison. Mais avant l'apparition de l'internet ou des programmes de mobilité pour les étudiants tels qu'Erasmus, nous avons déjà vécu des grandes vagues de migration. En Amérique, nous avons souffert des processus d'acculturation qui ont absolument changé nos vies et qui ont décidé le futur de nos pays il y a des centaines d'années.

En ce moment, le contact avec les autres n'est pas si dur qu'avant et il existe des efforts collectifs qui cherchent des contextes plus accueillants pour les gens qui arrivent et plus confortables pour ceux qui partent. La situation en France est particulièrement imprégnée de nuances culturelles provenant du monde entier.

Chaque année plusieurs millions d'étrangers arrivent en France. C'est à cause de l'histoire du pays qui, comme colonisateur, a créé des liens indissolubles avec plusieurs pays dans le monde, ou peut-être à cause des innombrables avantages de vivre dans l'hexagone. Les causes sont multiples et parfois complexes mais les taux de nouveaux arrivants sont très clairs.

« En 2010, en France, 194 000 étrangers ont reçu un premier titre de séjour. Sont incluses les personnes en provenance de l'extérieur du territoire national ainsi que des étrangers déjà présents sur le territoire français, comme les régularisés. » (Fiches thématiques, flux d'immigration p.138)

L'institut National d'études démographiques (INED) présente les Fiches du flux d'immigration faites par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Dans ces fiches la motivation des personnes venant en France pendant l'année 2010 est clairement indiquée :

1. Immigration d'ordre familiale 45%
2. Poursuite d'études 31%
3. Raisons professionnelles (salariés/ raisons humanitaires) 9%

L'INSEE note aussi que 54% des personnes ayant reçu un titre de séjour sont de nationalité africaine, notamment Algérienne et Marocaine. Les personnes avec une nationalité d'Asie constituent 25 %, celles des pays d'Europe des Balkans constituent 5 % et pour l'Amérique et L'Océanie il y a un pourcentage de 16%.

Nous déduisons immédiatement que beaucoup de personnes au Maghreb possèdent des liens familiaux avec des personnes de nationalité française et ce facteur sera toujours déterminant pour envisager une immigration en France. Mais nous observons clairement qu'il y a d'autres pays impliqués dans le mouvement migratoire, L'INSEE explique que :

« Cette répartition varie suivant le motif d'immigration considéré. Ainsi, plus de 6 personnes sur 10 d'une nationalité du Maghreb ou de Turquie migrent pour une raison familiale tandis que 6 ressortissants Chinois sur 10 sont venus en France pour suivre des études » (Fiches thématiques, flux d'immigration p.138)

C'est ainsi que nous voyons clairement qu'en analysant le phénomène de plusieurs points de vue, la deuxième raison la plus importante pour venir en France est celle de poursuivre des études; le système français d'éducation est attractif pour les gens tout autour du monde.

Cela implique directement que l'enseignement du français dans le monde est important, les gens se préparent ailleurs pour venir poursuivre leurs études en France, donc la place de l'enseignement du Français langue étrangère(FLE) est vraiment importante et doit se décentrer de l'enseignement purement linguistique pour aller vers un enseignement culturel, nous allons donc considérer que grâce à plusieurs phénomènes l'enseignement du FLE et de toute langue étrangère est considéré un enseignement de la langue et la culture car, comme nous les savons, toute langue est strictement liée aux contenus culturels de la vie ; apprendre une langue est aussi apprendre une vision du monde et une ou plusieurs expressions culturelles différentes. L'enseignement des langues ne peut pas s'en tenir à l'apprentissage strictement linguistique, la langue fait partie de la culture et vice-versa.

Il ne faut surtout pas oublier que la France n'est pas le seul pays francophone ; même si les chiffres utilisées pour illustrer la mobilité sont français, l'importance de la langue est beaucoup plus large que le territoire français car il existe quatorze territoires dont le français est langue officielle: c'est le cas du Québec, de la Côte D'Ivoire, du Mali entre autres. Il existe une vingtaine de territoires dont le français est une langue co-officielle, comme La Belgique, le Cameroun parmi d'autres,

et il existe aussi des états partiellement francophones comme Le Maroc, L'Algérie, La Tunisie et Le Liban.

Cela veut dire que l'enseignement de la langue française ne doit pas se limiter aux phénomènes culturels « typiques du territoire français » parce que la mobilité hors La France est aussi un sujet très important. Les chiffres de mobilité pour Le Québec montrent aussi des grandes vagues de migration.

Le portail de « Immigration et communautés culturelles du Québec nous montre des statistiques pour les années 2007-2008 qui illustrent la situation :

« Le volume des admissions de la période 2007 à 2011 s'élève à 245 606 immigrants, soit une moyenne annuelle de 49 121 nouveaux arrivants. » (Gouvernement du Québec, 2011, p.7)

En plus, ils ajoutent aussi des informations spécifiques sur la connaissance du français, sur le genre (que nous ne voyons pas dans les études françaises et donc nous ne pouvons pas comparer) et sur le continent d'origine des nouveaux arrivants :

« L'Afrique du Nord occupe le premier rang des régions de naissance avec 21,4 % du mouvement d'immigration. Suivent les régions de l'Amérique du Sud (9,7 %), de l'Europe occidentale et septentrionale (9,3 %), de l'Europe orientale (7,7 %), des Antilles (7,6 %) et de l'Asie orientale (7,4 %). » (Gouvernement du Québec, 2011, p.7)

Nous observons que dans le cas de La France et dans le cas du Québec il existe une grande affluence provenant du continent africain et que l'affluence américaine est beaucoup plus importante au Québec que l'asiatique, tandis qu'en France le processus est inverse.

Enfin nous observons les motifs pour lesquels les gens décident d'aller au Québec :

« Environ les deux cinquièmes (39,1 %) des immigrants actifs sont de nouveaux travailleurs. Cette part se situe à 46,3 % chez les femmes et à 33,7 % chez les hommes. » (Gouvernement du Québec, 2011, p.8)

Nous pouvons déduire de ceci que tandis que La France est un pays avec une grande affluence d'étudiants, le Québec reçoit en majorité des travailleurs car cette province canadienne offre des grandes possibilités de résidence permanente. Nous voyons aussi que pour l'immigration au Québec la connaissance de la langue française est un facteur déterminant et la connaissance de la langue anglaise est aussi importante.

Ce sont des faits qui soulignent l'importance de l'enseignement du français dans le monde ; c'est aux pédagogues de travailler sur un enseignement de la langue en mouvement, de la culture en mouvement ; un enseignement transversal et surtout transculturel.

1.2 De la notion de culture à la notion de transculturel

Avant de commencer à traiter le concept de la transculturalité, il convient de clarifier comment le concept de culture a changé pour donner lieu à des idées plus complexes telles que Interculturalité et transculturalité.

1.2.1 La culture

En Grèce, à l'époque préclassique le mot *Ethos* est né comme manière de faire appel aux mœurs, aux ensembles d'habitudes de chaque peuple.

Aujourd'hui le dictionnaire Larousse nous donne la définition suivante du terme : « Ensemble des caractères communs à un groupe d'individus appartenant à une même société ».

C'est ce mot qui donne origine à des mots comme : morale et éthique, évoluant en même temps que le mot *paideia*, dont aujourd'hui l'évolution donne le mot « pédagogie ». C'est à partir de cette relation étroite que le concept a eu une implication sémantique très proche de l'action de cultiver. Aujourd'hui le nom culture fait référence au lieu où l'on cultive, en français.

Une définition plus moderne de « culture » apparaît en Allemagne au XVII^e siècle avec la naissance d'une classe *moyenne lettrée* à laquelle appartiennent des philosophes comme Emmanuel Kant. Il s'intéresse à la complexité de l'être, à la différence, il définit l'humain comme étant

constitué d'une série de niveaux. Nous voyons une relation claire avec l'explication de cela faite par Ramírez (2007):

« No hay manera de eliminar la diferencia y la cultura -en cuanto al orden general de las representaciones- tiene como rasgo primordial la diferencia: ella es necesariamente diferencial, diferenciante; ella está constituida por varios niveles, por varios planos. Cada cultura es varias culturas: la del conocimiento, pero también la de la moral, la del arte, la de la filosofía y podría agregarse la de la religión, la del derecho, la de la política.»¹

C'est-à-dire que la culture est hétérogène, elle est composée de « niveaux » différents mais cela n'implique pas une séparation totale entre ces niveaux. En effet, Ramírez explique la théorie de Kant en disant que les différentes sphères de la culture interagissent les uns avec les autres.

Aujourd'hui il existe une dissociation de la complexité du mot culture à cause de la malléabilité du concept. D'abord, une tendance anthropologique qui soutient que la culture est totale, c'est-à-dire que toutes les habitudes possèdent un domaine culturel propre et spécifique. D'un autre côté, une tendance qui affirme qu'il existe un relativisme culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de valeurs qui définit les comportements mais plutôt que ces comportements sont compris du point de vue de la culture où ils ont été établis et pratiqués.

¹ Il n'existe pas une manière d'éliminer la différence et la culture-en ce qui concerne l'ordre général des représentations- car le trait principal de la culture est la différence : elle est nécessairement différenciable et différentiant ; elle est constituée par plusieurs niveaux, par plusieurs plans. Chaque culture est plusieurs cultures : celle de la connaissance, mais aussi celle de la moral, celle de l'art, celle de la philosophie et on pourrait aussi ajouter celle de la religion, celle du droit et celle de la politique », traduit par mes soins.

On pourrait dire, que ces deux définitions de la culture, qui semblent absolument différentes pourraient être simplement deux niveaux culturels. Cela, peut d'illustrer de la manière suivante :

Figure 1 Niveau profond et superficiel de la culture, Schéma explicatif de l'auteur du mémoire.

Le niveau profond fait référence aux connaissances que possèdent tous les membres d'une certaine communauté, c'est-à-dire c'est la culture commune à une communauté. Le niveau superficiel est celui que l'on peut vraiment apprécier, c'est le résultat du passage par le « filtre » de l'interaction avec les autres. Cela signifie que ce que l'on apprécie comme culture est vraiment individuel, que la culture n'existe pas de manière tangible à l'extérieur de l'individu même si le système de références est commun à une série d'individus. Cette conception de culture comme étant propre à chaque individu est aussi appelée par Abdallah-Preteille(2006) culturalité.

« Le concept de culture est devenu inopérant pour rendre compte des mutations actuelles. La notion de culturalité permet, par contre, de concevoir les phénomènes culturels à partir de dynamiques, des transformations, des métissages et des manipulations » (Abdallah-Preteille (2006) p.5)

1.2.2 La multiculturalité

Tout au long de l'histoire les territoires ont été habités par des communautés avec des systèmes de références différents. L'utilisation du concept de multi ou pluriculturel nous indique précisément la première prise en compte d'« autrui ».

C'est lors de l'évolution de l'idée d'échange et de communication que l'on réalise l'existence des autres mais le concept de multiculturalité ne tient pas compte de l'importance des échanges sinon du fait que plusieurs cultures cohabitent un espace, en une sorte de juxtaposition.

Selon De Toro (2006), à l'intérieur des discours de raison multiculturelle il y a toujours la peur et l'aliénation face à l'étrangeté et un fort intérêt pour les idées de *patrie* et *identité*. Car c'est au moment où l'on réalise qu'on n'est pas seul que la tension entre *qui je suis* et *qui est l'autre* devient un facteur important dans la vie quotidienne.

Au moment où l'on s'aperçoit que la juxtaposition culturelle ne décrit pas forcément bien tous les phénomènes impliqués dans les rencontres avec l'autrui car les interactions ne sont pas parallèles, organisées ou juxtaposées mais simultanées et interactives. Il devient nécessaire de chercher une nouvelle manière de décrire les rapports qui existent entre les individus, de comprendre l'interaction et les agir- réagir dans les contacts humains. C'est ainsi que le concept d'interculturalité s'impose.

1.2.3 L'interculturalité

« L'enjeu ne peut donc être de connaître les cultures même celles des autres, mais de comprendre l'expérience humaine dans ses singularités et aussi dans sa totale universalité »

Martine Abdallah-Pretceille

L'idée de l'interculturel se définit par rapport aux liens qu'il y a entre les individus. Le préfixe « Inter » désigne des échanges, implique une réciprocité et surtout une action partagée : l'interaction. Le concept est donc basé sur le fait qu'il existe des personnes avec des idées différentes qui échangent leurs pensées et que ces échanges peuvent imprégner les pensées de l'un et de l'autre.

L'idée d'interculturalité se justifie par le fait que la reconnaissance récente de la diversité culturelle termine par ce qu'Abdallah- Pretceille nomme une « dictature du culturel » qui réduit l'individu à son appartenance culturelle. Ceci, comme nous avons déjà explicité, est une idée obsolète qui empêche toute possibilité d'intégration et d'interaction.

« La démarche interculturelle, confondue souvent avec une approche culturelle voire multiculturelle, met au contraire l'accent sur les processus et les interactions qui unissent (...) » (Abdallah-Pretceille (2006) p.3)

Aujourd'hui, le monde vit un moment de mobilité très forte et croissante. Fred Dervin (2004) propose le concept d'interculturalité comme vecteur facilitateur du travail d'adaptation en contexte de mobilité. L'auteur soutient l'idée que « Tout acte communicatif est un acte interculturel » parce que l'interculturel c'est de l'interpersonnel.

Dans cette perspective, la notion de culture comme déterminant des comportements ne sert à rien. En effet, l'intérêt portera surtout sur la manière dont l'individu utilise les traits culturels pour s'exprimer dans n'importe quelle situation.

Nous partageons avec Alfonso Caballero (2012) la conviction qu'il existe une série d'implications de l'interculturel. Cependant, nous considérons l'existence de trois implications au lieu de quatre comme il le propose:

- ✓ la présence au sein d'au moins deux individus avec des références culturelles de différente nature.
- ✓ Volonté d'interagir avec l'autre.
- ✓ Un dessein de préférence partagé dans un climat de compréhension et de respect mutuels

La quatrième implication nous semble être peu appropriée car elle semble aller vers l'exotisme. Nous voyons clairement une représentation de l'autre comme objet d'étude :

« Une mise en application des connaissances acquises sur l'étranger et de ses us et coutumes dans l'interaction afin de favoriser l'échange et l'épanouissement culturel de chacun. » (Alfonso Caballero (2012) p. 33)

Les idées de l'interculturel semblent très appropriées pour les besoins des apprenants aujourd'hui ; ce que nous trouvons peu congruent est le fait que l'approche interculturelle s'intéresse peu au mouvement et à la mobilité. Il nous semble être une « approche des intersections » c'est à dire qu'il observe de près les lieux de convergence des cultures mais n'observe pas le mouvement de ces intersections et met des limites

dans les interactions, des limites qui existent aujourd'hui de moins en moins.

Cette approche ne tient pas compte du manque de hiérarchie et linéarité des interactions humaines, en effet on peut dire que l'interculturel impose une hiérarchie dans les communications ; c'est-à-dire que cette approche considère que l'un des interlocuteurs doit aller vers l'autre et le comprendre tandis que l'autre n'est pas nécessairement censé faire des efforts. C'est à cause de cela que nous nous intéressons à la théorie du rhizome, de l'hybridité, de la transculturalité et au concept post moderniste de « Altérité » car dans cette nouvelle vision, l'interaction est vue comme un phénomène beaucoup plus complexe et moins hiérarchisée.

1.2.4 Le Rhizome : transculturalité et hybridation

La théorie du rhizome

Figure 2 Le Rhizome²

² Pris de : <http://bananamoon.wordpress.com/2012/08/15/rizoma/>

En biologie, le rhizome fait référence à la structure de quelques plantes dont les racines peuvent se ramifier à n'importe quel point et qui s'entrecroisent sans un ordre déterminé. C'est cette image qui guide les dernières tendances philosophiques qui défient les idées anciennes attachées au logos ; cette nouvelle pensée postmoderniste développée par Deleuze et Guattari dans *Capitalisme et schizophrénie* (1972/1973, 1980) s'oppose à la centration sur la raison typique de la philosophie ancienne.

Pour parler de la transculturalité il faut se situer dans une pensée derridienne ou lyotardienne qui refuse l'idée d'une *Ante res*, d'une origine immobile. Nous nous situons dans un paradigme du mouvement de décentration et de fragmentation de la réalité. La première notion importante à l'intérieur de ce paradigme est celle d'*hybridité* et *hybridation*.

*« La estrategia de hibridación apunta a la potencialización de la diferencia y no a su reducción, asimilación, adaptación, en un primer momento. En un segundo momento, la estrategia hibridación conduce a un reconocimiento de la diferencia, esto es, a la posibilidad de negociar identidades diferentes en un tercer espacio »*³ (Alfonso de Toro, 2006, p. 2)

Selon De Toro (2006), l'hybridité est comprise comme : La rencontre ou concurrence des collectivités dans le sens de la conjonction des diverses cultures, ethnies, religions, créant des espaces transculturels.

³ « La stratégie d'hybridation pointe à la potentialisation de la différence et non pas à la réduction, assimilation et adaptation de la même, dans un premier moment. Dans un deuxième moment, la stratégie « hybridation » conduit vers une reconnaissance de la différence, c'est-à-dire, vers la possibilité de négociation des différentes identités dans un troisième espace » Traduit par mes soins.

À partir de cette définition nous pourrions dire que d'une certaine manière nous avons la tendance à devenir tous des hybrides qui vivons dans ces espaces transculturels des espaces nommés « in between » qui n'appartiennent à personne et qui sont propices pour l'action hétérogène. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment d'hybridité absolue car si nous l'étions il n'y aurait virtuellement aucun problème de communication transculturelle mais nous devons apprendre à interagir avec un monde qui évolue vers l'hybridité.

L'hybridité a comme objectif la « potentialisation de la différence » dans un premier moment, et sa reconnaissance dans un deuxième moment. Ceci, permet une possibilité de négociation dans un espace qui n'appartient à personne.

Le préfixe « trans » n'implique pas une activité qui neutralise les différences, pas plus qu'une mise à niveau de la culture. Dans cette perspective il n'y a pas de hiérarchie et c'est ainsi que l'interaction devient fluide et dynamique. Ce préfixe engage le mouvement et le changement constant, le manque d'absolutisme.

*«La transculturalité indique les processus d'hybridation, les déterritorialisations et reterritorialisations culturelles, et constitue le lieu de la négociation entre celui d'autrui et celui de moi-même »
(Alfonso de Toro, 2006, p. 8)*

L'idée du transculturel est celle d'enlever les barrières culturelles, les barrières des préjugés ou au moins d'être capable de réfléchir par rapport à leur existence. Elle implique la création d'un espace sans hiérarchies et surtout l'idée que ce n'est pas seulement l'autre qui est là

pour faire des négociations de sens ; c'est aussi moi, le *je* individuel ou collectif, qui dois/devons négocier. Une relation transculturelle nécessite l'implication de tous les individus et de leurs différences, cela veut dire, que le développement d'une telle approche ne serait pas seulement la tâche des enseignants avec des apprenants d'autres pays, mais aussi avec des apprenants d'autres régions.

1.3 Pourquoi une approche transculturelle ?

L'idée du transculturel est une notion qui se développe encore aujourd'hui, est un concept récent, postmoderniste, mais le travail sur la composante culturelle dans les cours de langue a toujours été une question importante qui a problématisé la didactique des langues ; aujourd'hui la didactique des langues et cultures.

Cependant, le travail réalisé dans les cours de langue est souvent considéré comme « un travail pour l'autre », c'est-à-dire pour les besoins des « étrangers » ou des « autres ». Il est aussi considéré comme la forme que l'autrui a de comprendre la langue et ainsi les rapports entre langue et culture *cibles*.

Nous trouvons cette idée raisonnable mais incomplète car dans un véritable système de communication il existe plusieurs interlocuteurs, au minimum deux et, centrer la communication sur les besoins d'un seul interlocuteur est impossible puisque cela rend l'espace communicatif très hiérarchisé et ne demande aucun effort de la part du deuxième interlocuteur.

Par exemple, lors d'un cours de langue maternelle à l'école on devrait aussi encourager les élèves qui ne sont pas étrangers à développer la capacité de comprendre et agir avec autrui. En effet, il ne s'agit pas nécessairement des étudiants étrangers mais aussi des étudiants des différentes régions du même pays, qui ont besoin d'un espace sans échelonnement pour pouvoir agir et interagir, communiquer et même apprendre. C'est à cause de cela qu'une approche transculturelle est nécessaire parce qu'il serait idéal d'avoir un espace sans hiérarchies pour permettre aux élèves une interaction en égalité de conditions.

Dans le cas du français (FLE). Il est clair que les avancées ont été majeures dans le domaine culturel mais la centralisation unique sur la langue étrangère a créé une tendance *hiérarchisante*. Tandis que ce que nous cherchons c'est créer ou encourager une capacité d'interaction culturelle, les apprenants sont guidés sur un chemin exclusif sur la langue et les rapports ciblés qui ne permet pas un regard ailleurs.

En effet, pour que les apprenants puissent apprendre pas seulement ce qui concerne la culture liée à la langue cible mais aussi s'approcher des systèmes culturels des autres apprenants il nous faut nous servir d'un concept beaucoup plus transversal qui encourage les interactions entre les différentes cultures sans positionner les unes au-dessous des autres.

Il nous semble absolument nécessaire de remarquer que le développement d'une « conscience du transculturel » ne se fait pas exclusivement lors d'un cours de langue étrangère ou concernant un système culturel exclusif. L'idée de base du transculturel est celle

d'arriver à gérer un dialogue entre plusieurs systèmes culturels individuels pour encourager la communication libre et spontanée.

En fait, pour encourager cette « conscience » nous allons nous servir d'une des formes les plus classiques de s'approcher d'un certain système culturel : la littérature.

La littérature possède des nuances culturelles imprégnées ; chaque texte, œuvre ou ouvrage est unique dû à la multiplicité d'éléments qui jouent à son intérieur. Donc, la forme, le langage, les descriptions et même l'auteur ; ce sont les éléments qui rendent un texte à la fois unique et symbolique. C'est grâce à cela que la littérature a toujours fait partie du patrimoine culturel ou « *Cultural heritage* » de chaque civilisation et c'est cet héritage culturel que nous voulons exploiter puisque ces biens possèdent une valeur non seulement artistique mais aussi historique. Cependant, celle-ci n'est pas la seule manière de voir la littérature ou le texte littéraire et même si cette vision correspond à nos besoins il est aussi important de considérer le texte comme un objet langagier dont les aspects de l'utilisation de la langue sont particulièrement intéressants et dont l'esthétique joue un rôle très important. Nous disons donc que le texte littéraire est une œuvre d'art mais aussi un objet d'étude langagier.

1.2 Le texte littéraire à objectif transculturel, en cours de FLE : notions clés et enjeux didactiques.

Avec l'objectif de bien encadrer notre recherche ; il est nécessaire d'avoir une définition claire du concept de texte :

« Le texte est la manifestation matérielle (verbale et sémiologique : orale/ graphique, gestuelle, iconique, etc.) de la mise en scène d'un acte de communication, dans une situation donnée, pour servir de projet de parole d'un locuteur donné » (Charaudeau, 1992, p.645)

Il est important de remarquer que les textes sont de nature diverse, comme Charaudeau le remarque, le texte peut être verbal ou graphique. Le texte a plusieurs manifestations et nous, enseignants et linguistes devons être prêts à éviter de restreindre le texte à ce que nous avons appris à l'école.

1.2.1 Le texte littéraire

Définir « texte littéraire » implique définir « littérature », et la discussion pour arriver à une définition universelle de celle-ci est une discussion en boucle, un dialogue qui va et revient toujours sur les mêmes idées, un dialogue qui, peut-être ne trouvera pas une réponse satisfaisante pour le monde. Il existe des auteurs tels que Derrida, pour qui le concept de *littérature* n'est pas nécessairement un concept univoque et homogène.

« pourquoi « littérature » nommerait encore ce qui déjà se soustrait à la littérature – à ce qu'on a toujours conçu et signifié sous ce nom – ou, ne s'y déroband pas seulement, la détruit implacablement ? (Posée en ces termes, la question serait déjà engagée dans l'assurance d'un pré-savoir : « ce qu'on a toujours conçu et signifié sous ce nom », est-ce fondamentalement homogène, univoque, non conflictuel ? » (Derrida, 1972, p. 219)

Néanmoins, nous considérons que pour pouvoir développer une étude concernant le texte littéraire il impératif de définir ce que, pour notre recherche, est considéré comme texte littéraire. Pour cet effet, nous nous basons sur la définition d'Umberto Eco, qui d'abord considère que la tradition littéraire est un pouvoir à demi immatériel car ses objets littéraires s'incarnent dans le papier : « C'est un pouvoir immatériel que celui des racines carrées, dont la loi survit aux siècles et aux décrets de Staline et du Pape » (Eco, 2003, p.9)

De cette manière, Eco propose une définition très vaste du texte littéraire qui va dans le même sens de notre recherche, il propose un texte littéraire « *Gratia sui* ».

*« L'ensemble de textes produits par l'humanité à des fins non pratiques (comme tenir des registres, noter des lois et des formules scientifiques, enregistrer des procès-verbaux de séances ou fournir des horaires de chemin de fer) mais plutôt **gratia sui**, par amour d'eux-mêmes –et qu'on lit pour le plaisir, l'élévation spirituelle, l'élargissement des connaissances, voire comme pur passe-temps, sans que personne nous y contraigne (exception faite des obligations scolaires) » (Eco, 2003, p.9)*

Dès notre point de vue, il s'agit de dessiner la ligne de la fonction du texte. C'est-à-dire que pour nous la fonction d'un texte littéraire est bien différente de celle d'un texte non-littéraire ; si nous considérons un poème comme texte littéraire et un article de journal comme non-littéraire c'est parce que leur fonction par rapport au lecteur n'est pas la même, parce que la relation qui s'établit entre le texte et le lecteur a des buts différents et ainsi nécessite des investissements différents du sujet.

Le texte littéraire permet au lecteur des interprétations, des interactions affectives, et ainsi la création d'un univers différent ; tandis que le texte non-littéraire ne dépend pas de créer des émotions chez le lecteur pour avoir un dialogue et une construction de signification ; ce qui ne veut pas dire qu'elles soient inexistantes. Par exemple, la lecture d'une recette et la lecture d'un compte nécessitent une implication différente du lecteur et suscitent des réactions différentes de sa part.

En effet, le langage utilisé dans les textes non-littéraires cherche à éviter des ambiguïtés, cherche à décrire une réalité scientifique, politique ou de la vie quotidienne. Cependant, dans les textes littéraires le langage n'est pas systématiquement arrangé pour s'attacher à la réalité décrite, mais pour construire une nouvelle réalité. Ceci donne au texte littéraire le status de « Œuvre d'art ».

La vision du texte littéraire, que nous adoptons ici, est la vision de Mekhnache. Cette vision coïncide avec la nôtre car dès notre point de vue la fonction du texte littéraire peut varier selon la lecture, selon le lecteur ; elle n'est pas nécessairement la même que l'auteur a défini au moment de l'écrire, car le texte est un « terrain fertile » et surtout parce que ce terrain fertile se reconstruit sous le regard de chaque lecteur.

« (...) le texte littéraire doit être reconnu comme tel, c'est-à-dire avec tout ce qu'il peut renfermer comme «informations» liées au discours, à la culture, à l'idéologie, à l'art, etc. Il faut qu'il soit considéré comme un terrain fertile et propice aux interprétations, aux critiques et surtout aux lectures (plurielles). » (Mekhnache, 2010, p.123

Parmi toutes les informations qui peuvent être renfermées dans un texte littéraire nous nous intéresserons aux informations liées à la culture ou au « parcours culturel de l'ouvrage ». Ce parcours culturel est pour nous non seulement ce qui est explicite dans le texte mais aussi ce que nous ne voyons pas et qui est associé à des circonstances sociales spécifiques. Ceci donne une place très importante à des inférences encyclopédiques, à l'interprétation individuelle de chaque lecteur et surtout à toute la riche complexité du sujet lecteur (Vécu, souvenirs, bibliothèque intérieure).

Néanmoins, nous ne voulons pas tomber dans le piège de croire que la totalité du texte peut être interprétée de la manière dont le lecteur le préfère, car pour nous il existe des propositions dans le texte qui ne peuvent pas être doutées, ce sont des propositions de la réalité, de la vérité de l'histoire dans le texte. Comme Eco (2003) le dit : « La lecture des œuvres littéraires nous oblige à un exercice de fidélité et de respect dans la liberté de l'interprétation ».

1.2.1 Quelle est la place du texte littéraire en cours de FLE ?

La place du texte littéraire lors des cours de langue ; soit LM, LS ou LE a évolué avec le temps et la vision pédagogique de certaines approches. Le texte littéraire a été d'abord très important pour l'étude des formes écrites mais au moment où l'oral est devenu plus important le texte a perdu son importance. Avec l'approche communicative et son intérêt vers les documents authentiques les textes littéraires regagnent une

position parmi ceux-ci. Par contre, ils sont réservés à des niveaux avancés. Dans la grille pour l'auto-évaluation proposée par le CECR (p.27) nous trouvons celle qui semble être la seule mention du texte littéraire et nous voyons clairement qu'il est destiné à des niveaux avancés :

« Lire » :

C2- Je peux lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou complexe quant au fond ou à la forme, par exemple un manuel, un article spécialisé ou une œuvre littéraire.

C1 – Je peux comprendre des textes factuels ou littéraires longs et complexes et en apprécier les différences de style. Je peux comprendre des articles spécialisés et de longues instructions techniques même lorsqu'ils ne sont pas en relation avec mon domaine.

B2 – Je peux lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. Je peux comprendre un texte littéraire contemporain en prose.

« Écrire » :

C2 – Je peux écrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances. Je peux rédiger des lettres, rapports ou articles complexes, avec une construction claire permettant au lecteur d'en saisir et de mémoriser les points importants. Je peux résumer

et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou une œuvre littéraire.

Nous remarquons donc, que le texte littéraire regagne une place mais elle est assez restreinte dans l'enseignement des langues étrangères car il est, très probablement, associé à des idées de complexité de forme et style qui pourraient empêcher leur compréhension. Il est très probable que les capacités attendues à chaque niveau du CECR soient des prisons pour le texte littéraire, c'est-à-dire que si les formateurs considèrent que les apprenants n'ont pas la capacité de lire un texte littéraire ils ne font pas autrement.

À cause de cela nous retrouvons la nécessité de changer les enjeux didactiques autour du texte littéraire. La conception du lecteur a une place très importante pour ce changement puisque la manière dont on conçoit l'activité de lecture peut permettre une place beaucoup plus élargie au texte littéraire.

1.2.2 Un sujet lecteur pour une lecture individuelle et créative.

« La lecture d'un texte est toujours en même temps lecture du sujet par lui-même, constat qui, loin de remettre en question l'intérêt de l'enseignement littéraire, le souligne » (JOUVE, 2004, p.105)

L'ancien paradigme de la lecture des textes littéraires a été construite sur la base de certaines idées qui marginalisent la subjectivité du lecteur, c'est-à-dire que la réussite d'un lecteur implique éliminer les traces d'intimité avec le texte pour pouvoir observer le texte à la lumière de la théorie.

Cette « réussite du lecteur » est accompagnée de concepts tels que « le bon lecteur » ou « le lecteur idéal ». Nous apercevons clairement des indices de jugement de valeur entre ces concepts ; c'est ainsi qu'une question est née : Qui pourrait décider si l'on est un bon lecteur ?

Pour éviter ce type de question qui, à la fin, pourrait avoir plusieurs réponses également inexactes ; nous avons une nouvelle idée du paradigme de la lecture littéraire qui se développe dès le début des années 2000 :

«(...) Notre recherche sur la lecture littéraire se caractérise, au niveau théorique, par un changement de paradigme : par le passage d'une conception de la lecture littéraire inscrite dans une théorie du texte, qui postule le lecteur implicite ou virtuel (autrement dit dans la perspective des théoriciens de la réception), à une conception de la lecture littéraire qui s'intéresse à la reconfiguration du texte par le lecteur réel et présente des modes de réalisation pluriels. Il y a donc un déplacement de l'intérêt : du lecteur réel, et, par voie de conséquence, du « texte de l'œuvre » au « texte du lecteur ». ⁴

Nous déduisons donc qu'il existe aujourd'hui deux manières globales de voir la lecture, le lecteur et le texte :

Vision normative	Vision Créative
<ul style="list-style-type: none">• La lecture : il s'agit de comprendre ce que l'auteur exprime.	<ul style="list-style-type: none">• La lecture s'agit d'une interaction avec le texte qui amène le lecteur vers une construction de sens.

⁴ ROUXEL A., LANGLADE G., *Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004.

<ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur peut justifier par les moyens de la théorie littéraire ce qui se passe dans le texte. • Le texte possède un seul sens donné par l'auteur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur peut observer et comprendre des idées de fond liées au texte et pas nécessairement à la forme. • Le texte possède plusieurs sens possibles qui se dévoilent devant chaque expérience lectrice
---	---

En général, la capacité de prendre distance avec le texte est considérée comme une caractéristique du lecteur expert. Comme mentionné par Langlade (2004) la distance critique qu'adopte le lecteur professionnel ne constitue pas la seule manière de lecture, mais une sorte de cas particulier. À cause de cela notre intérêt n'est pas celui de chercher le bon ou le mauvais lecteur mais celui de chercher la lecture la plus significative pour le lecteur à un moment spécifique tenant compte des objectifs de cette lecture.

L'objectif n'est pas de pénaliser la lecture type « *Théorie littéraire* », qui comporte une vision plutôt normative du texte ; ni celui de punir les lecteurs qui ne sont pas encadrés dans la théorie du texte. Nous cherchons ici à clarifier que les deux types de lectures sont absolument valides et ce qui change c'est la manière dont nous les mettons en œuvre lors des cours de langue et leur étroite relation avec les objectifs de l'enseignant.

Néanmoins, nous croyons que les images mentales et représentations du texte que le lecteur se fait sont des éléments clés dans le processus de lecture et représentation du texte et que cette intimité entre le lecteur et le texte est sous-estimée lors des conceptions didactiques de la littérature pour les langues étrangères.

« C'est en effet, parce que chacun projette un peu de lui-même dans sa lecture que le rapport à l'œuvre n'est pas seulement sorti hors de soi, mais aussi retour sur soi » (JOUVE, 2004, p.105)

Nous voyons donc un rôle important des sentiments lors d'un procès de lecture. L'interaction entre le texte et le sujet lecteur constitue un échange significatif d'expériences à travers lequel le sujet « construit son propre texte » c'est grâce à cette relation ouverte que nous pouvons proposer une lecture à objectif transculturel car c'est le sujet même qui va se construire un parcours culturel guidé par le formateur ; et cela nous emmène à nous demander : comment procéder ? Quel est notre rôle, des enseignants, à l'intérieur d'un dialogue entre l'apprenant et le texte ?

1.2.3 La lecture affective et le rôle de l'enseignant.

L'importance de la lecture affective d'un texte dérive de son lien avec l'intelligence émotionnelle car l'état affectif du sujet influence son déroulement lors de tout type de tâche ; comme Galand et Vendele le montrent dans leur recherche concernant le sentiment d'efficacité de 2004 ; mais aussi parce que cette implication affective crée des liens

entre le sujet lecteur et le texte qui peuvent rendre la lecture beaucoup plus significative.

L'enseignant joue un rôle très complexe dans la lecture qu'un sujet fait d'un texte. Il existe une ligne très délicate qui marque le champ d'action de l'enseignant car nous pouvons voir que l'interaction avec le texte a créé aussi des liens affectifs entre celui-ci et l'enseignant.

En d'autres termes il existe une sorte de « triangle affectif » c'est-à-dire que d'une manière ou l'autre la lecture de l'apprenant lecteur va être marquée dès le début par le rapport affectif entre l'enseignant-lecteur et le texte.

Figure 3: Adaptation du triangle didactique, Schéma explicatif de l'auteur.

En effet, nous remarquons qu'il est très probable que le rapport affectif entre l'enseignant et le texte affectera le rapport entre l'apprenant et le texte. C'est à cause de cela qu'il est nécessaire non seulement de lire le texte mais aussi de pouvoir partager une bonne expérience de lecture pour encourager le plaisir de la lecture.

D'autre part, la nécessité que le lecteur a de créer son propre univers du texte implique une tension entre ce que l'enseignant doit et ne doit pas faire pour interférer lors de cette création. Ce qui revient à dire que le rôle de l'enseignant est en effet un rôle de lecteur qui partage son expérience mais surtout un rôle de « guide de lecture » ; l'enseignant est là pour orienter la lecture et il est absolument indispensable que l'enseignant soit préparé pour écouter tout type de commentaire sur le texte et pour remettre en cause quelques lecteurs tout en permettant un marge de différence entre son expérience à lui (elle) et l'expérience du lecteur.

En ce qui concerne l'exploitation de la composante culturelle du texte. Le rôle de l'enseignant devient plus pointu étant donné son intérêt à préparer l'apprenant à une lecture de plus en plus affinée, autonome et approfondie. Pour ceci, l'enseignant doit donner une série d'outils d'analyse mais aussi écouter les interprétations des apprenants. L'enseignant doit ainsi connaître le texte, son public et ses objectifs avec le texte pour en faire une didactisation appropriée.

Les enjeux didactiques du texte littéraire

La didactisation de la lecture d'un texte littéraire est différente de celle d'un texte informatif dû à la nature du texte, mais aussi au public. Didactiser un texte littéraire implique comprendre les enjeux de chaque niveau textuel, commençant par le vocabulaire, pour guider la

compréhension de l'apprenant et lui montrer COMMENT accéder au sens et non pas pour lui dire QUE comprendre.

Cette didactisation du texte littéraire doit tenir compte d'avantage de l'objectif principal pour lequel l'enseignant veut didactiser ce texte : ce sera un texte didactisé à but langagier ? À but culturel ? C'est une lecture par le plaisir ? Cette première étape est décisive, les choix didactiques doivent être congruents avec l'objectif principal mais cela ne veut pas dire qu'une lecture didactisée à but culturel ne peut pas encourager une lecture par le plaisir ; cela veut dire qu'il est nécessaire de décider avant de commencer pour éviter des didactisation avec des objectifs divergents. En effet, pour une didactisation à objectif culturel nous comptons sur la création de liens affectifs entre le lecteur et la lecture, c'est-à-dire que le plaisir est un *must*.

Cristian Puren (2012) propose une dernière version de son modèle de traitement didactique de documents authentiques basé sur le travail par tâches. Selon ce modèle les consignes doivent non seulement être claires et simples mais aussi tenir compte de quelle tâche elles demandent à l'étudiant.

Ce modèle d'analyse permet aussi la création d'activités à des objectifs culturels car il nous permet de comprendre quel type de tâche demande un investissement plus personnel du lecteur et ainsi quelles tâches permettent le développement d'une conscience culturelle, dans notre cas transculturelle.

**DEUXIÈME PARTIE: CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET RÉFLEXIONS:
POUR UNE RECHERCHE DU TRANSCULTUREL EN DIDACTIQUE DE
LA LITTÉRATURE.**

2. Choix méthodologiques.

2.1 Objectifs

Objectif Général

Donner aux formateurs des outils pour encourager la construction d'une conscience transculturelle lors des cours de FLE en utilisant des textes littéraires.

Objectifs Spécifiques

- . Guider les apprenants à découvrir des richesses de type culturel à l'intérieur des textes littéraires.
- . Réfléchir à propos de l'importance de la connaissance et respect d'autrui.
- . Créer une conscience de la lecture comme outil de construction de sens.
- . Guider les apprenants pour qu'ils puissent prendre un rôle de lecteur constructeur de signification.

2.2 Questions guide

- Quelle est la place des textes littéraires aujourd'hui dans deux manuels de FLE récents : *Alter Ego +* et *Version Originale*?
- Comment et dans quel but sont didactisés les textes littéraires dans les méthodes FLE, d'après deux cas ?

2.3 Hypothèse

Le développement de la compétence transculturelle pourrait être encouragé à travers l'utilisation d'œuvres littéraires ou d'extraits littéraires, dès le niveau A1. L'utilisation de ces textes permettra aux apprenants de négocier des significations. Ces négociations ne seront pas exclusivement langagières mais aussi et surtout d'une nature socio-culturelle et émotionnelle.

2.4 Une double étude qualitative.

Cette étude se trouve dans le paradigme de la recherche qualitative et les données sont recueillies à travers une enquête menée auprès de formateurs de FLE et à travers l'analyse de deux méthodes FLE récemment créées.

2.5 Déroulement de l'étude.

Cette étude a été conçue comme une étude à deux ans. La première année, le premier moment, vise la création d'un état des lieux de la littérature dans les cours de langue et la création du cadre théorique qui supporte l'hypothèse.

Cet état de lieux nous permettra lors de la partie suivante, prévue pour l'année 2013-2014, d'approfondir les analyses qui ont démarré la première année et de présenter des idées non seulement innovatrices mais qui améliorent les démarches didactiques proposées.

Cette première partie est elle-même divisée en deux grandes parties : le premier moment du travail consiste à montrer à travers de la théorie pourquoi les textes littéraires à but transculturel peuvent être des éléments importants dans les cours de français aujourd'hui, quels sont les éléments théoriques qui supportent cette idée.

Ensuite nous faisons des analyses de la place du texte littéraire à l'intérieur de deux méthodes : *Alter Ego plus* et *Version Originale* ; ces deux méthodes ont été choisies parce qu'elles sont très récentes et leurs auteurs remarquent l'importance de la composante culturelle. Lors des

analyses nous nous intéressons profondément à la manière dont ces textes ont été didactisés.

En effet, ce que nous cherchons avec cette première approche est de donner une base théorique solide à notre hypothèse avant de construire des propositions de didactisation à but transculturel des textes littéraires ; cela veut dire qu'en ce moment nous ne cherchons pas à confirmer ou infirmer l'hypothèse mais à avoir des bases théoriques qui assurent la faisabilité de la recherche.

2.6 Les Outils

Pour notre projet nous avons décidé d'utiliser deux outils : une enquête et une grille d'analyse pour les textes didactisés.

L'enquête : (voir annexes) cet outil a une grande importance car c'est ainsi que nous pouvons voir quelle est la vision des enseignants et savoir si les composantes culturelle et affectives sont pour eux des clefs pour la lecture des textes littéraires. Cet outil nous permet d'avoir une première vision du panorama du point de vue des professionnels de l'enseignement. Cela servira à avoir un panorama moins théorique de la lecture des textes littéraires dans les cours.

La grille d'analyse : Cet outil nous permet d'évaluer, avec des critères très spécifiques, la didactisation des textes littéraires dans les deux méthodes qui seront analysées (*Version Originale* et *Alter Ego* +). En plus, elle nous permettra de relever quels sont les aspects à prendre en

compte au moment de faire une didactisation de texte littéraire à but transculturel.

3. Réflexions: le texte littéraire en cours de FLE : quelles didactisations ?

3.1 Préliminaires: Premiers témoignages.

Notre enquête a été menée auprès de neuf enseignants de français langue étrangère ; les résultats qui sont donnés ici sont préliminaires car nous utiliserons un échantillon plus large pour donner un panorama plus concret l'année prochaine. Cependant, il nous semble important de regarder quelle est la vision des enseignants en ce qui concerne le texte littéraire, nous avons aussi voulu savoir quelles sont les méthodes de français préférées des formateurs pour pouvoir ainsi analyser les textes littéraires et leur fonction.

3.1.1 Profils individuels des enseignants enquêtés

- Didier Cano :

Enseignant formateur de FLE à l'Alliance Française de Medellín (Colombie). Bac + 5 en enseignement des langues étrangères.

- Andrea Londoño :

Enseignante formatrice de FLE à l'Alliance Française de Popayán (Colombie). Bac + 5 en enseignement des langues étrangères.

- Rodrigo Olmedo:

Enseignant formateur de FLE à L'école supérieure de commerce et administration de l'institut polytechnique national du Mexique. Bac +5 en langue et littérature, spécialité Didactique du FLE.

- Andrés González:

Enseignant formateur de FLE à l'Alliance Québécoise de Medellín (Colombie). Bac + 5 en enseignement des langues étrangères.

- David Montes

Enseignant formateur de FLE à l'Alliance Française de Medellín (Colombie). L3 Sciences du langage.

- Claudia Salazar

Enseignante formatrice de FLE, master FLE université Grenoble 3, Stendhal.

- Fabian Vasco

Enseignant formateur de FLE à l'Alliance Française de Bogotá (Colombie). Bac + 5 en enseignement des langues étrangères.

- German Salinas

Enseignant formateur de FLE à l'Alliance Française de Bogotá (Colombie). Bac + 5 en enseignement des langues étrangères.

- Viviana Delgadillo

Enseignante formatrice de FLE à l'Université Pédagogique Nationale de Colombie (Bogotá). Bac + 5 en enseignement des langues étrangères. Master FLE Université de Nantes.

3.1.2 Les témoignages : analyse préliminaire.

Chacun des formateurs a répondu de manière individuelle à une enquête de dix questions, dont nous avons sorti des résultats préliminaires présentés ci-dessous:

Question 1

- Vous travaillez majoritairement avec un public

La plupart des enseignants qui ont participé à l'enquête ce sont des enseignants dont le public a, majoritairement, plus de 20 ans.

Question 2

- Votre travail se situe dans le contexte

Huit enseignants travaillent en contexte FLE/FLS et le neuvième (Claudia) travaille en contexte FLE /FLS pour l'intégration.

Question 3

- Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)

Figure 4: Enseignants qui utilisent des méthodes.

La seule personne à ne pas utiliser des livres ou manuels est Claudia parce qu'elle travaille exclusivement sur des dynamiques en atelier d'écriture. Elle écrit : « Pour l'atelier d'écriture, je n'utilise pas des méthodes car elles ne sont pas adaptées pour le contexte. »

- Si oui, avec quelle fréquence ?

Figure 5: Fréquence d'utilisation des méthodes.

Nous observons que l'utilisation du manuel dans les cours est très importante. Le manuel se confirme comme élément presque indispensable dans les cours de FLE.

Question 4

- Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Le manuel le plus utilisé est *Alter Ego*, il y a des mentions de *Grenadine*, *LeMag'*, *Tout va bien* et *Connexions*.

Question 5

- Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

Le type d'exercices est le facteur le plus important pour l'utilisation de ces méthodes, suivi de l'approche grammaticale et la nouveauté ; la complexité, la mise en page et les contenus culturels sont les facteurs les moins importants.

Nous remarquons ici que malgré l'importance que la composante culturelle a gagnée aujourd'hui, avec l'approche actionnelle, dans

l'enseignement des langues elle est toujours d'une importance mineure et la composante langagière reste toujours la plus importante.

Question 6

- Considérez –vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

La totalité des enquêtés considèrent que les textes littéraires sont importants dans leurs cours. Ceci veut dire que, selon les enseignants, le texte littéraire est important même si leur public est adolescent et que le texte littéraire s'ajuste aussi aux besoins de ceux qui apprennent la langue française avec un but autre que la simple connaissance de la langue.

Les raisons qu'ils donnent pour l'importance du texte sont :

- « Ils peuvent constituer un modèle à suivre » Claudia (voir annexe 1, page 110)
- « C'est un document authentique ludique » Rodrigo (voir annexe 7, page 122)
- « C'est un moyen d'apprendre la langue et du contenu à travers la langue » Didier (voir annexe 8, page 124)
- « Parce qu'on peut trouver la culture d'autres pays. » Andrea
- « Ils apportent du contenu culturel, ils sont des sources de vocabulaire. » Andrés(voir annexe 6, page 120)
- « Ils montrent une application authentique des savoirs acquis. » David(voir annexe 2, page 112)
- « C'est la manière d'approcher l'étudiant de la culture de la langue ciblée. » Fabian (voir annexe 3, page 114)
- « Parce que c'est une approche différente en utilisant un document authentique. » German (voir annexe 4, page 116)
- « Parce qu'ils ont des éléments culturels importants et un outil important pour le développement des compétences linguistiques. » Viviana (voir annexe 5, page 118)
- « Parce qu'on peut trouver la culture d'autres pays » Andrea (Voir annexe 9, page 126)

Il est évident que l'importance que le texte littéraire a dans les cours de français est liée au fait d'être des documents authentiques et aux contenus culturels qui s'y inscrivent. Nous remarquons aussi que pour les enseignants le texte littéraire didactisé à but langagier est aussi important pour le vocabulaire et pour l'application des savoirs acquis.

Question 7

- Utilisez – vous des textes littéraires ?

Huit des neuf enquêtes affirment utiliser des textes littéraires lors de leurs cours.

Question 8

- Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

D'après les déclarations, l'intérêt primordial des enseignants pour didactiser un texte littéraire est la compréhension écrite, suivi de loin par la composante culturelle et le plaisir. Il nous semble vraiment intéressant de voir que le plaisir prend une place relativement importante car la composante affective est déterminante pour notre vision de lecture et didactisation à objectif transculturel.

Question 9

- Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

La seule personne à ne pas utiliser des textes littéraires remarque que leur utilisation en cours prend du temps.

Question 10

- Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

La plupart des enseignants affirment utiliser des poèmes et des textes courts.

Conclusions

Le texte littéraire et la composante culturelle sont des éléments importants pour les formateurs même s'ils ne comportent pas une partie essentielle quand il s'agit de choisir un manuel pour l'enseignement de la langue. En fait, nous remarquons qu'il est très probable qu'ils soient plutôt considérés comme étant des activités extra qui se font autour d'un objectif linguistique.

Par contre, nous remarquons que les enseignants relient l'activité de lecture au plaisir et à des contenus culturels ; ce qui pourrait avoir une implication positive sur notre étude.

3.2 Le texte littéraire à objectif transculturel dans les méthodes de FLE

Avec l'objectif de savoir où nous sommes exactement en ce qui concerne le développement de la compétence transculturelle dans les cours de FLE ; il nous semble important de faire une analyse des méthodes. Nous analyserons deux méthodes très récentes : *Version Originale* et *Alter Ego*. À l'intérieur de ces méthodes nous nous intéresserons à la composante culturelle et plus exactement à l'utilisation des textes littéraires et de leur potentiel transculturel, à la manière dont ces textes sont didactisés en observant le type de tâche demandée à

l'apprenant pour arriver à comprendre quelle est la vision des didacticiens concernant le texte littéraire et son potentiel transculturel.

Avant de faire des analyses portant sur les textes littéraires et leur composante culturelle nous devons déterminer le corpus. D'abord nous allons considérer tout type de texte littéraire; ensuite nous allons considérer tous les textes même si les auteurs ne sont pas nécessairement publiés car nous considérons que les textes non labellisés peuvent avoir, au niveau de la forme et du sens, autant d'intérêt que ceux qui sont labellisés.

Pour analyser comme le propose Verdelhan-Bourgade (2004), il est nécessaire aussi de prendre en compte le fait que les textes dans les manuels « obéissent à un double classement : thématique et typologique » et qu'aujourd'hui ce classement thématique/ typologique devient encore plus complexe à raison des attentes langagières spécifiques proposées par le CECR.

Autrement dit, nous voulons savoir quelle cohérence relie le choix des textes littéraires à leur fonction, type, thématique et niveau de langue des apprenants.

3.2.1 Les critères d'analyse des textes littéraires didactisés.

La grille d'évaluation proposée pour l'analyse des activités qui impliquent le texte littéraire a été conçue à la lumière du « Modèle d'analyse par tâches du traitement didactique de documents authentiques » proposé

par Christian PUREN (2012) accompagné des critères extra pour l'évaluation des péri-textes et des notes explicatives.

Notre analyse par tâches ne cherche pas à trouver un texte littéraire avec des activités qui mènent à l'utilisation de tous les types de tâches mais plutôt à observer si les tâches sont congruentes. Nous nous intéresserons plus profondément aux tâches : réagir, analyser, extrapoler, interpréter et juger, dont la complexité de chaque relation est primordiale pour notre objectif transculturel.

Les définitions marquées sur la grille guide ont été prises directement du document de Cristian Puren car il nous semble qu'elles sont précises et concises.

Critères généraux
Document authentique : Le texte choisi est suffisamment représentatif pour un apprentissage en langue-culture.
Concordance thématique et typologique du texte : Le texte choisi correspond au niveau de langue proposé par le manuel, et est congruent avec les contenus de l'unité dans laquelle il est inscrit.
Les consignes : Ce sont des « demandes de faire » qui s'expriment à l'impératif. Chaque consigne est individuelle et ne dépend pas d'une autre ; la formulation de la consigne est simple et elle est construite avec un langage simple pour l'apprenant (pas de métalangage, si possible)
Les questions : Ce sont des « demandes de dire » qui sollicitent un travail de réflexion et de préparation pour prendre la parole ; elles sont simples et individuelles.
Peritextes : Les images et supports extra facilitent la lecture du texte, les images peuvent éclaircir des points du texte ou même fonctionner comme exemple.

Tâches
Repérer : « localiser et/ou identifier certains éléments du texte. »
Analyser : « on « explique » le document par lui-même et en lui-même au moyen d'une mise en rapport entre eux d'éléments différents de ce document (par comparaison, articulation, combinaison, hiérarchisation,...). »
Interpréter : « on « explique » le document en faisant appel à des données extratextuelles, c'est-à-dire des connaissances extérieures au document. »
Extrapoler : « on « explique » le document en explicitant les éléments représentatifs de réalités extratextuelles ou en extrayant du document des connaissances sur cette réalité. » (Cognitivement : opération inverse à celle de l'interprétation)
Réagir : « on « explique » le document en tant que lecteur subjectif, en explicitant ses réactions, impressions, émotions, sentiments personnels. »
Juger : « donner son opinion, avis, idée, jugement personnels de manière raisonnée. »
Comparer : « on « explique » le document en tant que lecteur, en établissant explicitement des correspondances entre des données textuelles extraites, ou les données extratextuelles interprétées ou extrapolées à partir du document, et des données dont on dispose déjà par ailleurs dans sa culture maternelle, dans la même culture étrangère, ou encore dans d'autres cultures étrangères (y compris les différentes cultures éventuelles des apprenants du groupe-classe). »
Transposer : « on « explique » sa propre lecture du document en transposant dans sa propre culture les données textuelles extraites et les données extratextuelles mobilisées. »
Prolonger : La tâche de prolongement permet à l'apprenant une implication personnelle.

À partir de la grille ci-dessus nous analyserons la didactisation des textes littéraires à l'intérieur des méthodes de français. Nous analyserons si les activités demandent des tâches de nature diverse et si ces tâches permettent à l'apprenant de construire sa propre lecture, ainsi nous prêterons attention au niveau d'implication culturelle lors des tâches en relation plus étroite avec notre objectif.

3.3 Analyses des réalisations didactiques du texte littéraire à l'intérieur des méthodes de FLE

3.3.1 Première Méthode : Version Originale

C'est une méthode de français qui s'adresse à des apprenants de FLE, grands adolescents et adultes conçue à partir des idées de l'approche actionnelle.

La méthode propose cinq idées principales qui montrent l'évolution dans le domaine de la didactique des langues : le passage de l'unité de communication à l'unité d'action, le passage de la centration sur l'apprenant à la centration sur le groupe, le passage de la simulation à la convention, de la compétence communicative à la compétence informationnelle et surtout le passage de l'interculturel au co-culturel.

Le dernier passage est celui qui nous intéresse le plus étant donné que notre objectif y est étroitement lié ; les auteurs l'expliquent comme la création en classe d'une culture commune et d'un ensemble de conceptions partagées qu'ils mettent en relation avec les activités de réflexion collective sur les stratégies d'apprentissage.

3.3.1.1 La place des textes littéraires à l'intérieur de V.O

Premier Volume

Dans le premier volume de Version originale qui est destiné aux apprenants de niveau A1 du CECR nous ne trouvons aucun texte littéraire même s'il y a des textes un peu longs vers la fin du livre ce sont

des textes informatifs, comme des articles de journal, par exemple le texte : « Les Français ont-ils la réputation d'être fins gourmets. Est-ce un mythe ou une réalité ? » Qui se trouve sur la page 104.

Deuxième Volume

Le deuxième volume, destiné au niveau A2, possède lors de l'unité numéro sept un extrait de texte littéraire qui correspond à l'acte 2, scène 4 de l'œuvre de Molière « Le Bourgeois gentilhomme ».

- Document authentique

Cette pièce représente de manière claire la vie au XVII^e siècle en France. Nous considérons que cet extrait tout spécialement permet d'aborder l'histoire. Ce document est représentatif et permet d'encourager une lecture plus profonde de l'œuvre.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Le texte se trouve dans l'espace « Regards sur » de l'unité sept du livre. Cette unité porte sur la politesse et la capacité de demander un service. C'est grâce à la double page précédente que l'extrait a sa place à l'intérieur de l'unité ; car elle prépare une activité qui demande aux apprenants de jouer des rôles lors de situations de communication qui requièrent l'emploi des connaissances acquises ; nous avons donc une petite introduction au monde du théâtre avant d'entrer en contact avec l'extrait.

Le thème de l'extrait est la politesse et les belles formes, il est donc, approprié pour les objectifs communicatifs de l'unité. Nous trouvons que les phrases courtes et la simplicité relative de l'extrait le rend exploitable pour un niveau A2 + ou B1.

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Le texte se trouve sur une double page.

La première page donne d'abord des informations concernant la vie et l'œuvre de Molière (1.). Nous trouvons ce texte très efficace, il aide à la

compréhension de la situation ; mais nous trouvons que pour travailler l'importance culturelle de l'auteur le texte pourrait proposer un travail sur les «Turqueries» et la relation avec l'empire Ottoman, cela pourrait aussi être proposé par l'enseignant.

L'extrait (2.) est clair et lisible, il est accompagné de quatre notes de vocabulaire qui facilitent la lecture à travers des synonymes et des explications courtes et concises.

L'image (3.) facilite la localisation temporaire du texte même si lors des activités proposées elle n'est pas du tout exploitée. Nous considérons qu'un travail d'exploitation de l'image avant

de lire le texte peut donner de la place à des hypothèses sur l'auteur qui seraient confirmées ou infirmées lors de la lecture du texte (1.).

La partie 4. est un plus, elle complète les informations et peut aider les apprenants à relier les nouvelles informations et les informations à priori sur l'auteur. Nous considérons que c'est une bonne idée mais n'est pas nécessairement un incontournable.

La dernière partie (5.) introduit un point culturel intéressant qui pourrait susciter la discussion chez les apprenants, concernant leurs propres langues, une transposition.

Figure 6 : Page 106 Version Originale 1

Figure 7: Page 107 Version Originale 1

Sur la deuxième page, nous trouvons un texte concernant le théâtre aujourd'hui (1.) qui ouvre l'univers sémantique du théâtre aux apprenants.

La partie *En scène*(2.) propose les activités A, B, C et D. qui portent sur le premier et sur le deuxième texte et permettent de créer des liens entre les deux.

L'activité *La visite* et les images

(3. Et 4.) rendent les lectures plus faciles et aident l'apprenant à faire une transposition de connaissances.

- Consignes, questions et tâches

Figure 8 : Exercice 12 page 107 Version Originale 1

L'exercice 12 nous donne quatre activités à faire qui portent sur le texte :

Pour l'activité **A** nous remarquons facilement qu'il s'agit d'une tâche de repérage qui demande l'identification des informations sur Molière, cette activité porte sur le texte qui introduit l'extrait et qui

présente l'auteur au public.

L'activité **B** possède deux consignes séparées mais nous ne voyons pas très clairement la relation entre elles. La demande de mettre en scène le texte nous semble intéressante car cette lecture oralisée peut permettre une première approche affective au texte. La question permet de réagir et comparer les façons de faire ; elle pourrait facilement déclencher une comparaison culturelle et ainsi une transposition.

L'activité **C** permet d'établir des relations lexicales et de cette manière l'apprenant peut se créer son univers sémantique autour du texte de Molière et le texte numéro 2.

Enfin, l'activité **D** requiert l'implication de l'apprenant, c'est une tâche de transposition avec du contenu culturel. Elle pourrait aussi impliquer une tâche de prolongement selon la manière dont l'enseignant en profite.

Dans l'activité *La visite*, marquée en haut comme **(4.)**, de la deuxième page nous trouvons une consigne et quatre questions à choix multiples qui sont claires et simples. C'est une activité faite avec une vidéo qui se base sur le repérage des éléments de la vidéo.

Nous trouvons que les activités et tâches proposées sont bonnes pour les textes et le niveau mais que le potentiel culturel pourrait être mieux exploité avec une petite tâche type réagir pour que les apprenants puissent donner leur point de vue au moins dire s'ils ont aimé ou non le texte et pourquoi et ainsi inciter une implication plus personnelle du lecteur dans la lecture.

Enfin, nous pouvons dire qu'en général la manière d'aborder le texte est intéressante et que c'est effectivement un texte qui a été didactisé avec un objectif culturel car les tâches permettent une implication du lecteur au niveau culturel et aussi la création d'un imaginaire transculturel.

Troisième Volume

Dans le volume trois nous trouvons la présence du texte littéraire plus forte ; les premier et deuxième textes se trouvent dans la première unité dont l'objectif principal est de raconter des expériences passées.

Les deuxième et troisième textes se trouvent dans l'unité trois, l'un est un extrait de « Chaises » et l'autre un extrait de « L'appel » d'Eugène Ionesco, les deux ne se trouvent pas côté à côté comme dans les cas des deux premiers, ils se trouvent dans des parties différentes de la même unité donc on peut déduire que leur rôle est différent.

Les derniers textes se trouvent dans l'unité neuf dont l'objectif est d'exprimer des sentiments et jouer avec les mots, dans cette unité nous trouverons des textes poétiques.

Premier et deuxième textes

Les textes qui nous sont proposés sont un extrait de « Blanche-Neige » des frères Grimm et un extrait de « Huit Clos » de Jean-Paul Sartre. Il est intéressant de voir que les activités proposées portent sur une comparaison entre les deux textes ; ceci pourrait aider développer des compétences intertextuelles en langue seconde ou étrangère.

- Document authentique

Les deux documents qui nous sont proposés sont des textes littéraires très connus. L'un est un texte connu dans le monde, ceci donne aux apprenants des avantages au moment de comprendre le texte. Le deuxième texte est beaucoup moins connu mais d'un auteur très importante dans la culture française.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Le texte de « Blanche Neige » est un texte idéal pour un débutant en niveau B1. Par contre, celui de « Huit Clos » est plus complexe et requiert de beaucoup plus d'aides que nous ne voyons pas dans le texte, les notes de vocabulaire sont absentes.

En ce qui concerne la typologie et la thématique nous considérons que les deux textes sont appropriés car ils sont courts, avec des phrases simples en général. Ils portent sur le sujet de l'image qui a été abordé dans la première page de l'unité et sera repris ensuite.

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

1 | À la recherche de l'information

2. MIROIR, MON BEAU MIROIR...
A. Lisez les deux extraits suivants : quelles ressemblances et quelles différences voyez-vous dans les deux situations décrites ? Pour vous aider, remplissez le tableau sous les documents.

2. Au bout d'une année, le roi prit une autre femme, qui était très belle mais si fière et si orgueilleuse de sa beauté qu'elle ne pouvait supporter qu'on ne soit plus qu'elle. Elle possédait un miroir magique avec lequel elle parlait quand elle allait s'y regarder : "Miroir, mon beau miroir, dis-moi, dans le royaume, qui est la femme la plus belle ?" Le miroir répondait : "Vous êtes la plus belle, Madame..."
D'après Blanche-Neige, des Frères Grimm

3.

4.

	Blanche-Neige	Huis clos
personnage principal		
objet de la quête		
aide		
opposant		

5. Les auteurs de ces deux œuvres veulent transmettre un message. Est-ce le même message, ou deux messages différents ? En groupes, chacun explique son avis et le compare avec celui des autres.

Huis clos est un des plus grands succès de Jean-Paul Sartre. Trois personnages, Gernez, Inès et Estelle, se retrouvent à leur mort dans une même pièce. Dans cet extrait, Estelle cherche un miroir pour vérifier son apparence.

ESTELLE : Je me sens drôle. Elle se dit : Ça me vous fait pas cet effet-là, à vous : quand je me vois pais, j'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. [...] **Mme ROUGE :** Je suis sûre que je l'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. **INÈS :** Voulez-vous que je vous serve de miroir ? Venez (Estelle hésite puis se décide). **ESTELLE :** Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres ? **INÈS :** Fais voir. Pas trop bien. **ESTELLE :** Je m'in distrais. Heureusement que personne ne m'a vue. Je recommence. **INÈS :** C'est mieux. Non. Suis le dessin des lèvres : je vais te guider. Là, là. C'est bien. [...] **ESTELLE :** Mais miroir, vous du grand ? Avec-vous mon goût ? Quel est apparemment, que c'est apparemment. [...] **Mme ROUGE :** Mon image dans les glaces était approuvée. Je la connais mieux si bien. Je vais sourire : mon rouge ira au fond de vos prunelles et vous sait ce qu'il va devenir. [...] **INÈS :** Ou est-ce que tu as là, au lieu de la joue ? Une plaque rouge ? Ou ça ? **ESTELLE :** Une plaque rouge, quelle horreur ? **INÈS :** Là ! Là ! Je suis le miroir aux quarantes, mais gâche abouette, je te tiens ! Il n'y a pas de rouger. Plus la moindre ! Heu ! Si tu m'en se mettait à mentir ? Ou si je fermais les yeux, si je refusais de te regarder, que ferai-tu de taus cette beauté ?

Jean-Paul Sartre, Huis clos, Gallimard

Figure 9: Page 14 Version Originale 2

Le texte se trouve sur une double page. La première page montre les deux textes à travailler accompagnés de deux activités (A, B) et la deuxième page possède quatre activités dont le sujet a été introduit par les textes de la première page mais dont la relation avec ces textes n'est pas reprise. C'est-à-dire que seul dans la première page les

textes sont véritablement exploités.

Le numéro (1.) est la première activité composée de deux consignes et deux questions. Le numéro (2.) ce sont les deux textes à travailler. Le premier, celui de Blanche-Neige, avec une police cursive et le deuxième en script, cette stratégie peut servir à évoquer le caractère classique du conte et le caractère moderne de la pièce de théâtre.

Le numéro (3.) est une image très intéressante qui concerne le conte et illustre la situation de l'image qui est reprise par la pièce de théâtre. Le numéro (4.) est le tableau à remplir de l'activité, nous trouvons que le tableau est bien situé par rapport aux textes mais non pas par rapport à la consigne, nous croyons que diviser la consigne en deux pourrait aider à mieux répondre, à répondre d'une manière plus efficace.

Le numéro (5.) est le dernier exercice concernant directement le texte, il nous semble qu'il manque des petites notes de vocabulaire pour éviter

l'usage du dictionnaire à la première lecture et ainsi permettre une première approche très personnelle du texte.

- Consignes, questions et tâches

Ce que nous observons d'abord est le fait qu'il n'y a aucune explication qui pourrait mettre le lecteur en contexte lors de la lecture du premier extrait et que le deuxième a une petite introduction qui n'est vraiment pas très complète ; un travail préliminaire sur les auteurs et les situations dans lesquelles les textes ont été écrits pourraient déclencher l'intérêt et des activités pour le développement de la conscience transculturelle dès le début.

La première activité est exprimée ainsi :

Lisez les deux extraits suivants : quelles ressemblances et quelles différences voyez-vous dans les deux situations décrites ? Pour vous aider, remplissez le tableau sous les documents.

Nous trouvons que ce sont plusieurs consignes dans un seul exercice et que ceci ne convient pas à l'agencement proposé ; une séparation de la consigne permettrait une première lecture des textes pour la compréhension globale et une deuxième lecture pour compréhension plus spécifique.

L'exercice B nous propose une tâche plus profonde que celle de repérage de la première partie. Les tâches de comparaison et jugement sont impliquées dans de cet exercice, ces tâches sont de grande importance pour l'investissement du lecteur.

Enfin, nous trouvons que ces extraits n'ont pas été didactisés avec un objectif culturel car les tâches qui sont demandées aux apprenants ne tiennent pas compte de la composante culturelle et ne requièrent pas non plus une implication du sujet dans la lecture, c'est-à-dire qu'aucun lien affectif est incité.

Troisième texte

Ce petit extrait se trouve dans l'unité trois dont l'objectif est d'exprimer les sentiments, parler des espoirs et décrire le caractère d'un personnage

- Document authentique

C'est un document authentique très court. Ceci ne permet pas une approche dans un but culturel car le lecteur ne peut pas s'attacher au texte et en faire une lecture significative et affective.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte

Le texte est congruent avec le thème de l'unité ; il est beaucoup plus simple que ce que nous attendons pour une lecture au niveau B1. Par contre, le type de texte est parfait pour les objectifs de description des sentiments et du caractère d'un personnage ; nous trouvons que la pièce de théâtre permet un accès très facile à ce type de connaissances.

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Les notes de vocabulaire ne semblent pas être nécessaires, l'agencement est très sobre et l'image qui accompagne les deux activités proposées ne gêne ni ne facilite non plus la lecture du texte car elle est plutôt liée aux activités

Figure 10: Page 43 version Originale 2

- Consignes, questions et tâches

Avant d'analyser les tâches nous réalisons que c'est un texte didactisé à objectif langagier. En nous basant sur les critères précédents nous pouvons dire que ce texte en particulier a été didactisé avec un objectif purement langagier.

Nous ne trouvons donc aucune question ou consigne qui guide la compréhension du texte mais des consignes qui cherchent à aider l'apprenant pour déduire les règles d'utilisation du conditionnel passé. L'exercice D permet également un réinvestissement des connaissances langagières.

Quatrième texte

Ce texte est travaillé en double page, les exercices proposés sont toujours en relation avec le texte source. Il se trouve dans l'unité trois qui

a comme objectif la description des sentiments, plus exactement dans la partie « passages à l'action ». Le travail introductoire sur l'auteur, Eugène Ionesco, est proposé par la section immédiatement antérieure « Approches Culturelles » et permet une première approche du contexte textuel, nous pouvons voir, à partir du titre, que la vision du transculturel n'est pas adoptée par les auteurs qui restent dans le « culturel » même si dans l'encadrement théorique proposent le « co-culturel ».

- Document authentique

C'est un document authentique, d'un auteur très connu, et suffisamment représentatif de la langue et la culture. C'est le premier auteur qui est originaire d'une nationalité différente qui est en fait introduit et présenté par le texte.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Le texte est une pièce de théâtre dont le thème est congruent avec la thématique de l'unité et le niveau de langue demandée est assez près du niveau proposé par la méthode, B1.

Figure 11: Page 46 Version Originale 2

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Cet extrait est simple et ne requiert pas de notes de vocabulaire, l'agencement en double page

laisse beaucoup d'espace libre pour des images qui illustrent l'exercice demandé.

- Consignes, questions et tâches

Dans les deux pages, il y a deux activités. La première est divisée en quatre parties :

A. *« Lisez le texte et comparez entre vous ce que vous avez compris »*

Cette partie demande aux apprenants de manière simple de lire et comparer. Ceci implique une première discussion avec quelqu'un, un travail en équipe. Cette consigne est claire et simple et le travail en équipe permet non seulement de partager mais d'éclaircir des doutes possibles.

B. *« Relisez le texte et, en groupes, partagez votre façon de voir Marie-Jeanne et Jean-Marie et leur professeur : leur physique, leurs vêtements, etc. »*

Dans cet exercice, nous voyons une tâche type « réagir » qui permet aux apprenants de dire ce qu'ils pensent et la réalisation en groupes permet à tout le monde de s'exprimer.

C. *« En groupes, imaginez quels sont les regrets et les espoirs du professeur et ce qui peut le mettre en colère. Comparez et discutez en classe vos différents points de vue. »*

Cette activité mobilise les tâches d'extrapoler et juger. Elle permet aux apprenants d'imaginer à partir de ce qu'ils connaissent des personnages et d'argumenter leurs inventions.

« Maintenant que vous connaissez mieux les personnages, reformez les groupes et préparez la lecture en ajoutant au texte des indications sur la manière de l'interpréter le texte et les éventuels sentiments des personnages (didascalies). Répétez ensuite votre lecture. »

Cette consigne est particulièrement lourde car elle possède plusieurs consignes interdépendantes à l'intérieur. Dans ce cas-ci nous proposons suivre un modèle de consigne « pas à pas » pour que cela soit plus facile à comprendre et moins lourd. De plus, nous estimons que le type d'exercice nécessite un exemple.

Par contre, l'idée de permettre aux apprenants d'interagir avec le texte et de le modifier nous semble juste car cela permet d'entrevoir une vision de construction du texte par le sujet et non pas une vision de compréhension du texte.

D. « Présentez vos lectures au reste de la classe et enregistrez votre lecture »

Le fait de présenter les lectures est approprié, les élèves pourront apprécier le travail des autres et se sentir appréciés en tant que sujet-écrivain. Par contre, enregistrer la lecture semble inutile si rien ne sera fait avec cet enregistrement après.

L'activité 13 propose un exercice d'invention qui permet la transposition des connaissances du texte déclencheur et permet l'investissement du sujet comme scripteur.

Nous trouvons que même si les tâches sont significatives et ludiques ; l'intérêt culturel est très faible et que certaines activités pourraient être développées de manière individuelle pour permettre un dialogue plus intime avec le texte, ce que nous ne voyons pas est comment les auteurs proposent le développement du « co-culturel », nous pouvons dire que les tâches d'investissement servent à notre objectif transculturel mais la proposition du « co-culturel » faite par les auteurs dans l'introduction du manuel reste peu claire.

Textes poétiques

Ces derniers textes se trouvent dans l'unité neuf, plus exactement dans la partie « À la découverte de la langue ». Nous nous retrouvons face à quatre poèmes de Ponge, Baudelaire et Apollinaire. Il n'y a aucune information sur les auteurs et les circonstances dans lesquelles ces poèmes ont été écrits.

- Document authentique

Ce sont des documents authentiques dont les auteurs sont reconnus comme des auteurs très importants et associés à des moments clés de l'histoire française. Ceci peut être un élément important au moment de la didactisation à but transculturel car les indices culturels ne sont pas seulement à l'intérieur des textes proposés mais aussi dans le contexte historique de leur production.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Etant donné que l'intérêt de l'unité porte sur les mots, l'expression des sentiments et les jeux de mots, nous trouvons que les poèmes s'ajustent de manière parfaite aux objectifs et au sujet ; le niveau de langue est très approprié pour le niveau du manuel (B1).

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Figure 12: Page 116 version Originale 2

Dans cette page nous observons les quatre textes proposés; ils sont lisibles et courts.

Les notes de vocabulaire sont absentes car le niveau de difficulté des textes n'est pas élevé et parce que l'objectif de ces textes porte sur leur forme plutôt que sur leur contenu.

- Consignes, questions et tâches

Les consignes autour de ces textes ont été faites pour développer un atelier d'écriture et se centrent sur la forme des poèmes. Nous dirons donc que ce sont des textes didactisés à but langagier, plus spécifiquement avec un objectif de production écrite. Ils n'impliquent d'aucune manière le lecteur comme constructeur de sens mais

demandent surtout une analyse des textes et une écriture qui suit les règles.

3.1.2 Conclusions « Version Originale »

Les textes littéraires dans le manuel *Version Original* constituent un document authentique important ; même si au début de la série ils ne sont pas présents nous les trouvons dès le niveau A2 ; autrement dit : les textes littéraires peuvent être lus par des apprenants de niveau moins avancé. Ils n'ont pas été restreints à un public spécifique, mais ils ont été donnés aux apprenants petit à petit.

Selon la partie de l'unité dans laquelle le texte se trouve, son objectif principal change. Les textes qui se trouvent dans la partie « Regard sur » ce sont des textes à objectif culturel tandis que ceux de la partie « à la découverte de la langue » sont des textes à objectif langagier. Les textes sur « Passage à l'action » sont utilisés pour inciter l'implication à niveau profond de l'apprenant, nous pouvons dire que ces textes et la manière dont ils ont été didactisés correspondent le mieux à ce que nous cherchons à faire avec les textes à objectif transculturel.

Par contre, le choix des textes est un choix très attaché à la culture française et ne permet pas d'aller voir ailleurs, chez les autres francophones. Nous trouvons que c'est un point à travailler car le développement d'une compétence transculturelle nécessite d'abord de la capacité de décentration du JE.

3.3.2 Deuxième Méthode : Alter Ego plus

C'est la nouvelle version de la méthode de français Alter Ego. Nous avons choisi de travailler sur la nouvelle version car nous considérons que cette version a amélioré plusieurs aspects et surtout que le contenu est actualisé et renouvelé. Cette méthode est divisée en 5 livres (5 niveaux : A1, A2, B1, B2 et C1) et est destinée à des apprenants adultes ou grand adolescents.

3.3.2.1 La place des textes littéraires à l'intérieur de Alter Ego plus

Premier Volume

Le premier volume d'*Alter Ego +* est destiné aux niveaux A1- A2 du CECR. Nous trouvons plusieurs textes courts comme des cartes postales ou des témoignages.

Vers la fin du livre nous trouvons les premiers et seuls textes littéraires proposées par cette volume de la méthode. Ce sont trois extraits d'un recueil

collectif qui s'appelle « Paroles Vanvéennes ».

- Document authentique

Les textes sont des extraits authentiques du livre. Les auteurs ne sont pas reconnus dans le monde car ce sont des gens du village qui ont produit

ces textes, mais nous considérons que les textes sont suffisamment représentatifs de la culture française car ces textes racontent la vie dans une ville de la France profonde dans les années 80.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Les extraits sont faciles à comprendre pour le niveau (Vers A2) et le thème des narrations est congruent avec l'objectif principal de la leçon (Dossier 8, leçon 3) « Évoquer des souvenirs ».

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Le travail sur les extraits est fait sur une double page, la première page introduit les textes et la deuxième demande un travail spécifique sur les structures.

Sur la première page, nous observons quatre parties importantes. La première (1.) est l'image d'un flyer publicitaire concernant la création d'un livre.

La deuxième (2.) montre la couverture du livre «Paroles Vanvéennes». Ces deux images

Figure 13: Page 142 Alter ego+ 1

aident à mettre en contexte les apprenants avant de leur demander de lire les extraits. La partie (3.) est une consigne pour l'exploitation des images qui permet de faire des hypothèses.

La partie (4.) ce sont les consignes concernant la lecture du texte. Nous notons trois consignes courtes et indépendantes. La partie (5.) ce sont les extraits, lisibles et clairs ; accompagnés d'une note de vocabulaire qui n'est pas très explicative : *Potes (fam) : Copains.*

Figure 14: Page 143 Alter Ego +1

Sur la deuxième page il y a les activités 3 à 8 et le *Point langue*. La page est un peu chargée car il n'y a pas d'images et la quantité d'exercices est grande.

Les activités 3, 4 et le point langue portent sur les extraits de la page précédente, les activités 5 et 6 sont des activités d'écoute, et les

activités 7 et huit impliquent des tâches de transposition et prolongation.

Il y a également un cadre « aide-mémoire » avec des phrases qui peuvent être utiles au moment d'évoquer des souvenirs.

- Consignes, questions et tâches

Sur la première page :

L'exercice numéro 1 est constitué de deux consignes séparées qui introduisent les images.

« Observez l'annonce et la couverture du livre. »

« Expliquez le titre et l'historique du livre. »

Ces deux consignes permettent de faire le lien entre les deux images et d'établir des hypothèses concernant le contenu du livre, par exemple : imaginer quels types de textes se trouvent dans le recueil.

L'exercice numéro deux possède une consigne générale et trois consignes plus petites qui sont enchainées.

« Lisez les témoignages de trois Vanvéens et répondez »

Il nous semble que le verbe « Répondre » n'est pas adéquat car il implique qu'il y aura des questions mais il n'y en a pas. Les trois consignes qui suivent sont :

« Classez les personnes de la plus jeune à la plus âgée (Marthe Genest, Timothée Guilloud, Olivier Bertrand). »

« Identifiez à quelle période de la vie correspond chaque souvenir. »

« Identifiez la nature de chaque souvenir : souvenir personnel-souvenir de la ville-souvenir professionnel »

Ce sont trois activités qui demandent des tâches de repérage et consistent plutôt à faire des listes. Dans la troisième consigne il nous semble que les limites entre les catégories peuvent être un peu confuses.

Sur la deuxième page :

L'exercice numéro trois montre une petite photo et avec une consigne et trois questions :

« Relisez les textes, observez la photo puis répondez. »

« La photo illustre quel texte ? »

« Où se situe la ville de Vanves ? »

« D'après vous, quels éléments cités par Marthe Genest n'existent plus aujourd'hui ? »

Ces consignes permettent à l'apprenant de situer les textes dans un espace spécifique. La dernière question nécessite d'extrapoler. Ceci demande un investissement différent du lecteur pour pouvoir expliquer des éléments du texte à partir de ses connaissances à lui.

L'activité quatre demande une relecture du texte pour relever les expressions qui montrent qu'il s'agit des souvenirs. Cela est un peu inutile car à la fin de la page le « Aide-mémoire » reprend les phrases du texte.

Ensuite, le « point langue » demande aux apprenants de se servir des textes pour apprendre « l'imparfait ». Ici nous voyons clairement que le but premier du texte est langagier mais ce n'est pas le seul but. En effet, les activités 7 et 8 demandent encore des tâches très significatives pour la lecture affective de construction. L'activité sept demande un échange à deux sur les souvenirs personnels d'enfance, ceci incite le lecteur à créer des liens affectifs avec le texte et raconter sa propre expérience. L'activité huit est une activité de prolongation à l'écrit dans laquelle le lecteur peut réinvestir les connaissances grammaticales et

textuelles dans un texte. Il va pouvoir y revendiquer les liens affectifs car c'est un texte sur son passé et sa vie.

Deuxième Volume

Ce volume de la méthode est destiné à un public niveau A2 – B1.

Le premier texte littéraire du livre se trouve sur la page 29, premier dossier du livre ; plus exactement dans la partie « Carnet de voyages » qui est la section réservée à la culture dans chaque dossier.

- Document authentique

Le texte est un document authentique de l'auteur français Philippe Delerm. Ce texte est représentatif de la culture française, il fait appel à plusieurs aspects et lieux typiquement associés à la culture française.

- Concordance thématique, typologique et de niveau du texte.

Le texte est congruent avec la thématique du dossier : La rencontre amoureuse. Nous remarquons que les objectifs de cette section ne sont pas les mêmes que le reste de l'unité mais sont complémentaires et portent sur le côté culturel, ici associé à la littérature :

« Découvrir un écrivain contemporain et comprendre en quoi consiste son style »

« Comprendre un texte littéraire relatant une rencontre »

Au niveau de la complexité du texte nous considérons que c'est un texte qui représente un défi pour le niveau A2 à cause des phrases longues et du manque de séparation en paragraphes mais que c'est un texte bien exploitable.

Figure 15: Page 28 Alter Ego +2

• Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Les activités concernant le texte sont dans une double page, la première page donnant des informations préalables à la lecture et la deuxième introduisant le texte.

Le numéro (1.) est un texte qui introduit l'auteur et porte majoritairement sur son œuvre et

son succès. Ensuite le numéro (2.) c'est une activité composée de deux consignes de lecture : l'une pour le premier texte et l'autre pour les textes de la partie (3.). Cette dernière partie ce sont des textes « avis des lecteurs » concernant le livre de Philippe Delerm « Paris L'instant ».

Figure 16: Page 29 Alter Ego +2

Sur la deuxième page nous trouvons les exercices 2 à 7 et le texte du livre de Philippe Delerm accompagné des images originales.

L'agencement est sobre et le texte est lisible malgré sa structure sans paragraphes. Cette mise en page du texte avec les images rend la lecture dynamique ; les

images servent aussi

comme illustrations de moments spécifiques du texte. Nous ne voyons aucune note de vocabulaire malgré le niveau de complexité du texte.

- Consignes, questions et tâches.

L'exercice numéro 1 de la page 28 possède deux consignes de lecture. La première propose une tâche simple de repérage et le deuxième fait appel à des tâches d'analyse et d'interprétation pour construire une relation entre les deux textes et l'expliquer.

L'exercice numéro 2 de la page 29 c'est un exercice d'exploitation des images qui incite à faire des hypothèses concernant le contenu et le déroulement du texte. Cette activité nous semble très intéressante car

l'exploitation des images au début peut contribuer à une meilleure compréhension du texte.

L'exercice numéro 3 est un exercice de transition qui demande une première lecture du texte afin de lui donner un nouveau titre. L'activité 4 est composée de trois consignes :

« Les personnages : qui sont les personnages principaux ? les personnages en arrière-plan ? Quelles informations a-t-on sur les deux personnages principaux (tranche d'âge, ville de domicile/ville d'origine, profession, situation familiale, personnalité, goûts, loisirs) ? »

Cette première consigne est un peu longue. Les trois questions pourraient être séparées car la troisième est très longue et donne l'impression d'être un paragraphe. En plus, nous remarquons que la troisième question donne des indices à la réponse de la première. C'est-à-dire que ces questions ne sont pas indépendantes et ceci pourrait rendre la lecture plus difficile au lieu de la guider.

« Le lieu : quels indices a-t-on ? »

« Que voient les personnages ? »

Ces deux questions demandent aux apprenants de repérer des informations et de les utiliser pour faire des inférences. Ils doivent mener à bien une tâche type « extrapoler ».

« Le moment : cela se passe à quelle saison ? »

« A quel moment de la journée ? »

Ici nous observons des tâches d'interprétation car les apprenants sont censés utiliser des données extratextuelles, pour y répondre.

L'activité 5 demande d'associer les photos à des passages du texte. Ceci peut aider à remettre en contexte l'écrit et à reprendre un peu les hypothèses faites lors de l'exercice 2.

L'activité 6 est composée de deux consignes qui demandent à l'apprenant d'analyser la forme du texte et de réagir au contenu. La question deux nous semble intéressante car elle ouvre la possibilité de discuter sur le texte, de donner son point de vue et de l'argumenter :

« Pensez-vous que les deux personnages vont se revoir ? Justifiez votre réponse. Dites de quel type de rencontre il s'agit : une rencontre amicale, une rencontre amoureuse ... »

L'activité 7 est une activité dont la nature des tâches est importante pour notre objectif : il y a une tâche type « réagir », une tâche type « juger » et la dernière de type « transposer » :

« Avez-vous aimé ce texte ? Que pensez-vous de ce style littéraire ? Dans votre pays connaissez-vous des auteurs qui écrivent dans un style similaire ? »

Ces trois tâches ensemble donnent à l'apprenant la possibilité de parler de son expérience de lecture , d'exprimer ses sentiments envers le texte et surtout d'approcher le contenu culturel de sa bibliothèque personnelle en langue maternelle du nouveau contenu en langue étrangère.

Nous voyons, donc, clairement que ce texte a été didactisé à but culturel et que selon nos critères d'évaluation concernant les tâches c'est un texte qui permet le développement de la conscience transculturelle.

Deuxième texte

- Document authentique

Le document qui nous est présenté est un extrait du livre « Pas si fous ce français » de Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow. C'est un document authentique qui se base spécifiquement sur les coutumes françaises vues de l'extérieur, par des étrangères. D'un point de vue culturel, ce texte offre un plus.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Cet extrait se trouve dans le dossier 3, première leçon dont les objectifs sont: « *Parler d'un pays et de ses habitants* » et « *Découvrir des stéréotypes* ». Il nous semble que le texte est approprié pour travailler les deux objectifs car, même si l'extrait est un peu court, une lecture plus approfondie d'autres parties du texte pourrait apporter beaucoup de matière pour les objectifs de l'unité. C'est un texte narratif dont la complexité lexicale et structurale est pertinente pour le niveau A2.

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Sur cette page nous trouvons une image de la couverture du livre accompagnée de cinq activités ainsi que d'un extrait de l'introduction.

La couverture du livre possède une image qui pourrait être cataloguée comme

Figure 17: Page 52 Alter Ego +2

« Stéréotypique » des français de l'époque de la renaissance, ceci nous le déduisons aux vêtements, mais avec un téléphone portable ; l'exploitation de cette image pourrait donner des points de vue intéressants concernant les français.

Nous trouvons au-dessous du texte deux notes de vocabulaire pour « espérance de vie » et pour « œuvres caritatives » ; ces notes sont explicatives et cela nous semble approprié car nous avons vu auparavant des notes sans explications mais avec des synonymes.

- Consignes, questions et tâches.

L'exercice numéro 1 propose l'exploitation de l'image de la couverture du livre en écoutant l'interview des auteurs. Ceci permet aux apprenants une première approche du livre.

L'exercice numéro 2 est une activité d'écoute qui implique la tâche « Repérer » pour identifier les opinions et les mots-clés qui sont donnés lors de l'entretien radio.

L'exercice numéro 3 est composé d'une consigne globale et deux consignes spécifiques ainsi :

« Lisez maintenant l'extrait suivant et retrouvez les thèmes abordés par les auteurs (choisissez dans chaque liste) »

« 1. Quand ils décrivent les conditions de vie : la santé-les conditions de travail -la durée de vie- le système politique- le niveau de vie économique- les habitudes alimentaires- l'histoire- les commerces. »

« 2. Quand ils décrivent la mentalité des Français : l'accueil dans les commerces- l'attitude au travail- l'attitude envers l'action humanitaire- l'attitude des propriétaires des chiens- l'attitude envers la politique »

Ces trois consignes impliquent la même tâche, une tâche de repérage. Nous trouvons qu'il est inutile de donner toutes ces catégories car il y a un seul item à classer dans chaque catégorie. Le livre pourrait donner un exemple ; ceci serait plus significatif et visuellement moins lourd.

L'exercice 4 demande de relire et relever les informations positives et négatives. Ceci est encore un travail de repérage qui ne demande pas vraiment une lecture méticuleuse du texte car il peut se faire facilement à la base de l'exercice antérieur mais pourrait déclencher une discussion des stéréotypes et visions qui serait très intéressante pour notre

objectif transculturel. Ce qui est important est essayer de provoquer cette discussion sans tomber sur la répétition parce que si nous proposons des exercices suffisamment défiants les apprenants sentiront la motivation d'en faire partie.

L'exercice 5 est un exercice qui implique la tâche « réagir » et la tâche « extrapoler ». Cet exercice pourrait permettre aux apprenants de parler des clichés autour de leurs propres pays et ainsi inciter une analyse plus profonde et affective du texte source.

Troisième texte

- Document authentique

Ce document est de nature différente, c'est la première chanson que nous trouvons didactisée dans les livres ; il y a des références à des chansons mais celle-ci est vraiment travaillée sur une double page dans la section « Carnet de voyage » du dossier 3. C'est un document authentique pas seulement intéressant à cause du type de document mais aussi parce que l'auteure est Lynda Lemay qui est d'origine québécoise ; cette variété du français permet d'ouvrir les horizons vers d'autres accents, et d'autres utilisations de la langue.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Le texte porte sur la vision que les Québécois, ou l'auteure en tant que Québécoise, ont des Français. Nous voyons que les objectifs de la section : « *Comprendre une chanson évoquant des stéréotypes et des*

différences culturelles » et « Comprendre et relater des quiproquos » sont tout à fait en relation avec les objectifs de l'unité et en effet renforcent le travail fait avec le texte « Pas si fous ce Français » car ils portent sur le même sujet mais avec deux points de vue différents.

Figure 18: Page 64 Alter Ego +2 vocabulaire qui montrent les mots québécois et leur référence ou forme « standard ».

Les exercices 4 à 9 sont situés en deuxième page. La dernière partie des paroles est écrite dans l'exercice 5. Elle est accompagnée d'une note de vocabulaire.

L'image en bas de la page est du site Internet « L'internaute »; dans cette image il y a un texte qui

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Sur la première page, nous trouvons un titre qui introduit le thème de la chanson, l'image d'une guitare et trois consignes. Nous trouvons aussi les paroles de la première partie de la chanson accompagnées de trois notes de

Figure 19: Page 65 Alter Ego +2

complète le travail sur les quiproquos dans le contexte, en lien avec le Japon

- Consignes, questions et tâches.

Sur la première page nous avons trois consignes : la première demande une première écoute de l'extrait de la chanson pour savoir quel est le thème et quel est le point de vue exprimé. Le deuxième exercice demande de réécouter l'extrait et de dire quels thèmes apparaissent. C'est une activité de repérage très similaire à celle qui a été faite avec le texte « Pas si fous ces Français ».

L'exercice 3 demande une lecture des paroles :

« a) Lisez les paroles pour confirmer vos choix. »

« b) D'après les paroles, que devine-t-on des habitudes des Québécois et de leur façon de parler ? »

L'activité A sert à confirmer le travail des deux premiers moments et permettent une première lecture globale du texte qui causera nécessairement plusieurs hypothèses nouvelles, ceci s'enchaîne d'une manière très appropriée avec l'exercice B. Par contre, le fait que les paroles soient placées à côté des trois exercices rend un peu difficile les deux premières activités avec l'enregistrement seulement. De plus, la chanson est très complexe pour un niveau A2 car l'accent et les mots ne sont pas nécessairement familiers pour les apprenants à ce niveau-là.

L'activité B est intéressante puisqu'elle est centrée sur comment sont les Québécois et non pas sur comment ils perçoivent les Français. Ceci demande une tâche de repérage, d'analyse et aussi des connaissances

de la culture française pour pouvoir en faire une comparaison et comprendre l'humour derrière la chanson.

L'exercice 4 révèle le nom de la chanson et provoque une réflexion, tâche « réagir », des apprenants selon les sentiments que la chanson exprime. Cette réflexion crée des hypothèses qui seront confirmées ou infirmées dans l'exercice 5 qui demande de lire le dernier extrait et en déduire quelle et comment est la relation entre les Français et les Québécois.

Ces exercices impliquent des tâches très significatives pour notre recherche. Didactiser une chanson comme texte littéraire, aller d'une lecture globale vers une lecture plus spécifique, ainsi qu'exploiter tous les contenus possibles du texte nous semble très innovateur. Par contre, l'exercice 6 qui devrait permettre une implication culturelle du lecteur pour une comparaison avec sa propre culture et ainsi arriver dans une véritable transposition ; reste un exercice de prolongation écrite très vague, à notre avis :

« 6. Imaginez !

En petits groupes, imaginez une suite aux sept premiers couplets de la chanson. »

Les exercices 7, 8 et 9 ne portent pas sur la chanson mais sur le deuxième document proposé à la fin de la page. Cependant, c'est ce document qui déclenche, lors de l'exercice 9, une implication personnelle de l'apprenant concernant les quiproquos culturels vécus et ceci peut

facilement entraîner la réflexion sur les différences culturelles qui encouragent le développement d'une *transcompréhension culturelle*.

Les activités développées autour de ces documents sont des activités qui mobilisent des tâches très importantes pour la conscience transculturelle. Il nous semble que le premier document pourrait aussi avoir une question comme celles du document sur les quiproquos pour mieux profiter les contenus de la chanson et tous les nuances des opinions qui sont présentes dans les paroles.

Quatrième texte

- Document authentique

Ce quatrième document se trouve dans la section « Carnet de voyage » du dossier 6. C'est un document authentique de Faïza Guène, auteure française d'ascendance marocaine.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Les objectifs de cette section sont : « *Parler de soi à travers des situations fictives : le jeu du portrait chinois.* » et « *Comprendre un récit autobiographique à travers un texte littéraire* ». Nous remarquons donc qu'aucun des deux objectifs n'est directement un objectif transculturel, même pas culturel. En revanche, ils ont un lien direct avec les objectifs du dossier. Le thème du texte est congruent et la complexité de la forme et du vocabulaire permet une lecture par un apprenant niveau A2- B1.

si j'étais...

1. ESAR Remise des César pour **Leila Bekhti**, comédienne tunisienne d'origine algérienne, et **Omar Sy**, comédien français de père sénégalais et de mère mauritanienne.

2. « Parfois, j'essaie de m'imaginer ce que je ferais si j'étais d'origine polonaise ou russe ou de marocaine... Je ferais peut-être du patinage artistique, mais pas dans des concours locaux et à deux vous où on gagne des médailles en chocolat et des tee-shirts. Non, du vrai patinage, celui des Jeux Olympiques, avec les plus belles musiques classiques, des mecs venus du monde entier qui notent tes performances comme à l'école, et des stades entiers qui t'applaudissent. [...] Et puis, si j'étais russe, j'aurais un prénom super compliqué à prononcer et je serais sûrement blonde. Je sais, c'est des préjugés [...] Ça doit exister des Russes brunes avec des prénoms hyper simples à prononcer, tellement simples qu'on les appellerait rien que pour le plaisir de dire un prénom aussi facile à prononcer. Et puis y a peut-être carrément certaines Russes qui ont jamais enfilé de patins de leur vie. Bref, en attendant, tout le monde se casse* et moi je vais rester au quartier pour surveiller la cité** comme un chien de garde en attendant que les autres reviennent de vacances tout bronzés. Même Nabil a disparu. Peut-être que lui aussi est parti avec ses parents en Tunisie. »
Faïza Guène, *Kiffe, kiffe demain*, Fayard, 2005.

3. **Lisez l'extrait et choisissez l'information juste.**
1. La narratrice est :
 française d'origine russe. française d'origine polonaise.
 française d'origine marocaine. française d'origine tunisienne.
2. Que fait-elle dans cet extrait ?
 Elle imagine la vie des Français d'origine russe.
 Elle décrit sa vie quotidienne.
 Elle imagine sa vie avec une origine différente.

4. **Comparez avec votre pays : les personnes d'origine étrangère sont-elles issues des mêmes pays qu'en France ? Reportez-vous au graphique.**

5. **Relisez et trouvez trois stéréotypes que la narratrice associe aux gens d'origine russe.**

6. **La narratrice évoque Nabil, un ami qui habite dans le même quartier qu'elle.**
1. Trouvez dans l'extrait une information qui indique de quelle origine est cet ami.
2. Observez le graphique ci-dessous et situez les parents de la narratrice et Nabil.

7. **Devenez quelqu'un d'autre le temps d'un rêve !**
1. Si vous étiez d'origine... Imaginez-vous dans la peau d'une personne d'origine étrangère. Quel serait votre prénom ? Comment seriez-vous physiquement ? Quelles seraient vos activités préférées ?
2. Trouvez les personnes dans le groupe qui ont choisi la même origine que vous et comparez : avez-vous la même vision des personnes de cette nationalité ?

Personnes immigrées en 2008 selon le pays de naissance

Pays de naissance	Nombre d'immigrés (en milliers)
Union européenne	~1800
Autres pays d'Europe	~1000
Maghreb	~600
Autres pays d'Afrique	~400
Asie	~300
Amérique / Océanie	~200

Figure 20: Page 121 Alter Ego +2

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

À gauche, en haut, nous observons trois photos des personnages connus en France d'origine étrangère (Leila Bekhti, Charles Aznavour et Carla Bruni). Ces images introduisent le lecteur dans l'idée de la variété culturelle en France et de

l'importance des artistes d'autres origines. (1.)

Ensuite (2.) nous voyons l'extrait du livre « *Kiffe, kiffe demain* » accompagné de trois notes de vocabulaire qui nous semblent être appropriées pour le niveau d'exigence du texte et de l'image de la couverture du livre. Au numéro (3.) ce sont les cinq activités proposées autour du texte de Faïza Guène.

- Consignes, questions et tâches.

L'activité 6 demande le repérage d'information dans le texte avec des questions à choix multiple qui introduisent l'idée globale du texte. L'activité 7 demande le repérage d'autres informations mais aussi de relier les informations données dans le texte à des informations extra textuelles ; ceci permet à l'apprenant d'interpréter les phénomènes

décrits dans le texte à partir des données réels et ainsi préparer l'activité suivante.

L'activité 8 est une tâche type « transposer » :

« Comparez avec votre pays : les personnes d'origine étrangère sont-elles issues des mêmes pays qu'en France ? »

Cette activité permet d'analyser la réalité de la migration dans chaque pays et dans le monde. C'est une activité idéale pour notre but transculturel.

L'activité 9 porte sur les stéréotypes mentionnés par l'auteure, cet exercice reprend un peu ce qui avait été travaillé auparavant et pourrait déclencher une discussion profonde sur les clichés ou la reprendre si elle a déjà été abordée. L'activité 10 complète le travail sur les clichés en donnant aux apprenants la possibilité de choisir une nationalité et imaginer comment ils seraient en ayant une autre identité. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre peut susciter des inquiétudes chez les étudiants, pour ce type de travail l'enseignant doit être préparé avant et ainsi éviter de blesser les sentiments des apprenants surtout lors de la discussion concernant les idées qu'ils ont des différentes nationalités. Nous trouvons cette activité très intéressante et particulièrement appropriée pour notre objectif car au moment d'imaginer une nouvelle identité les différences se potentialisent, les apprenants deviennent plus conscients de ces « différences » parce qu'ils doivent incarner le personnage, s'approprier des traits qui ne leur appartiennent pas et les mettre en valeur.

Nous trouvons que ces activités sont très intéressantes pour notre objectif. Cependant, le travail autour des stéréotypes associés à des nationalités doit être soigneusement traité. Nous considérons aussi que le texte est bien exploité à but culturel mais que la partie où l'auteur reconnaît que ce sont des stéréotypes qui peuvent ne pas être vrais est une partie un peu négligée dans le questionnaire mais toute de même très importante.

Cinquième texte

- Document authentique

Le dernier texte littéraire que nous trouvons sur *Alter Ego+2* est un texte de Sempé de l'année 1974. C'est un document authentique court et d'une complexité adaptée au niveau A2 – B1.

- Concordance Thématique, typologique et de niveau du texte.

Le texte est plein de regrets et convient parfaitement au sujet de l'unité ; au niveau lexical et structural c'est un poème simple et approprié pour le niveau.

- Peritextes, notes de vocabulaire et agencement.

Figure 21: Page 137 Alter Ego +2

Le texte se trouve sur la page 127 du manuel. La première partie de la page est consacrée au point langue (1.) la deuxième (2.) est une image qui sert à clarifier le contenu du texte (3.).

La partie numéro 4 est un exercice de phonétique portant sur la prosodie dans les phrases de regret ou de satisfaction et la dernière partie

(5.) est une activité d'écriture pour réinvestir les connaissances acquises pour exprimer des regrets.

- Consignes, questions et tâches.

La consigne qui concerne directement le texte est celle de l'activité numéro 11, signalée sur l'image comme étant la partie (4.). C'est une consigne qui demande aux étudiants d'imaginer la réaction et la réponse du personnage qui reçoit le poème.

Cette petite consigne met en évidence que le poème ici, n'est pas la lecture centrale mais plutôt une manière de montrer l'utilisation du conditionnel pour exprimer des regrets c'est-à-dire que ce texte a été didactisé avec un objectif plutôt linguistique. Cependant il y a une

incitation aux apprenants pour écrire une réponse. Lors de l'écriture de la réponse les apprenants seront obligés à réutiliser les connaissances grammaticales mais aussi à bien comprendre le message du texte et à en faire une lecture approfondie et individuelle, ils devront créer des liens affectives avec la situation et le texte pour produire une réponse suffisamment contextualisée.

3.2.2 Conclusions "Alter Ego+"

Etant donné que nous venons d'analyser les textes littéraires à l'intérieur des deux premiers volumes de la méthode, dans lesquels selon le CECR il ne devrait pas y avoir de textes littéraires. Nous trouvons que ce type de texte est dans cette méthode non seulement présente mais est vraiment un élément considéré comme important pour s'approcher de la culture car il est presque exclusivement mis dans la partie « carnet de voyage » qui est la partie travaillant les objectifs culturels de chaque dossier.

De plus, cette méthode nous propose des sources littéraires qui ne sont pas toujours prises en compte : les chansons. Nous considérons ici la chanson comme étant une expression littéraire populaire avec une dynamique différente à celle du texte littéraire classique mais avec une valeur littéraire équivalente.

Il nous semble qu'il existe encore une concentration de textes d'auteurs Français ou nés en France mais nous voyons vraiment des efforts pour regarder ailleurs ; les textes et leur didactisation sont très intéressants dans cette nouvelle version de la méthode.

Conclusions

A partir du travail réalisé, nous pouvons conclure que la place du texte littéraire est forte dans la théorie et dans la réalité des cours de langue étrangère ; le texte littéraire reprend une place importante comme texte source de nuances culturels et de richesse langagière. Nous nous trouvons aujourd'hui devant un changement de paradigme dans l'éducation qui remarque l'importance du sujet lecteur et des liens affectifs entre les lecteurs et les lectures ; liens que, d'après notre vision, peuvent rendre la construction de la conscience transculturelle beaucoup plus facile et significative grâce à l'implication et investissement que le lecteur projette lors d'une lecture affective. L'approche pour le développement de la conscience transculturelle est une idée innovante qui permet des dynamiques nouvelles dans l'enseignement des langues et qui peut facilement accueillir le texte littéraire dans son sein.

Il nous semble important de remarquer la présence relativement forte des textes littéraires dans les manuels pour les niveaux les moins avancés (A1, A2, B.1.1). Cette présence permet aux apprenants de s'approcher du texte littéraire petit à petit. Elle démontre qu'il est approprié pour tous les niveaux de langue à condition de faire un choix adéquat et une didactisation qui mène vers des chemins de construction de signification.

Le texte littéraire comme vecteur pour le développement d'une conscience transculturelle nécessite une implication du lecteur et la création de liens affectifs entre le sujet lecteur et le texte. Ces liens peuvent être incités à travers des tâches qui demandent un investissement profond et une réflexion profonde du lecteur.

Ces tâches sont exploitées dans les deux méthodes de français de manière très intéressante. Le fait de voir que la didactisation des textes littéraires à but transculturel est aujourd'hui un fait nous indique que le développement de la conscience transculturelle est plus qu'une situation hypothétique ; même si dans les manuels le terme « transculturel » n'est pas utilisé nous croyons que ces didactisations sont un point de départ très intéressant pour notre objectif car c'est ce type d'implication à travers des tâches demandant l'investissement du lecteur que nous cherchons à exploiter aussi.

Par contre, nous pensons que ces méthodes sont encore très centrées sur la littérature française au lieu d'utiliser la littérature francophone en générale, nous considérons que pour créer une conscience transculturelle il est nécessaire d'utiliser des œuvres d'origine différente et ainsi encourager les moments de comparaison d'éléments culturels entre les œuvres aussi. En plus, ceci laisse de côté des œuvres magnifiques qui pourraient servir comme déclencheurs d'une

transculturalité même chez les français ; par exemple les écrits de Gilles Archambaul (Québécois), de Tahar Ben Jelloun (Maghrébin), Ken Bugul (Sénégalaise) et Caroline Lamarche (Belge) parmi d'autres.

Bibliographie

- Abdallah-Preteille, M. (2006, mars). L'Interculturel comme paradigme pour penser le divers. Communication présentée lors du congrès international de l'éducation interculturelle. Formation des enseignants et pratiques scolaires, Madrid, España.
- Abdallah-Preteille, M. (2008, décembre). Communication interculturelle, apprentissage du divers et de l'altérité. Communication présentée lors du congrès international « 2008, année européenne du dialogue culturel : communiquer avec les langues-cultures ». Thessaloniki, Grèce.
 - Alfonso Caballero, D. (2012). *Représentations et construction d'une compétence interculturelle*. (Mémoire de master 2). Université Stendhal-Grenoble3. Répertorié le 20 Octobre 2012 à <https://espaces-collaboratifs.grenet.fr/share/page/site/GED/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c5ee4caa-01bd-4d81-bea7-a5c76dfffb391>
- Conseil de l'Europe (2005). *Cadre européen commun de référence pour les langues*. Paris : Éditions Didier.
- Charaudeau, P., 1992, *Grammaire du sens et de l'expression*, Hachette-Education, Paris
- Derrida, J., (1972) *La Dissémination*, Paris : Éditions du Seuil.

- de Toro, A, (2006). Figuras de la hibridez. Fernando Ortiz: transculturación. Roberto Fernández Retamar : Calibán . Dans Reggazoni, S (ed.), *Alma Cubana: Transculturación, Mestizaje e Hibridismo. The Cuban Spirit: Transculturation, Mestizaje and Hybridism* (pp 15-36). Madrid, Frankfurt: Iberoamericana, Vervuert.
- De Toro, A (2009). *Épistemologies «Le Maghreb»*. Paris : L'Harmattan.
- Dervin, F. (2004). Définition et evaluation de la competence interculturelle en contexte de mobilité : ouvertures. *Moderna Sprake*. (p 66-76).
- Eco, U. (2003). *De la littérature*, Paris : Éditions Grasset & Fasquelle.
- Galand B., Vanlede M. (2004). Le sentiment d'efficacité personnelle dans l'apprentissage et la formation : quel rôle joue-t-il? D'où vient-il? Comment intervenir? *Les cahiers de recherche en éducation et formation*, volume 29.
- Gouvernement du Québec. *Site d'Immigration et communautés culturelles*. Répéré le 8 mai 2013 à <http://www.micc.gouv.qc.ca/fr/recherches-statistiques/stats-immigration-recente.html>
- INSEE. Site de l'Institut National de la statistique et des études économiques. Repéré le 03 février 2013 à

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IMMFRA12_h_Flot2_flu

- Jouve, V. (2006). La lecture comme retour sur soi : de l'intérêt pédagogique des lectures subjectives. Dans ROUXEL A., LANGLADE G., *Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004.
- Ramírez, M. (2007). Ilustración y cultura. Kant y Hegel: dos modelos del concepto de cultura en filosofía moderna. *La lámpara de Diógenes*, volume 8 (015), 168-178.
- Rouxel A., Langlade G., *Le sujet lecteur. Lecture subjective et enseignement de la littérature*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004.
- Mekhnache, M (2010). Le texte littéraire dans le projet didactique : Lire pour mieux écrire. *Synergies Algérie*, 9, 121-132.
- Monique, D., Ollivier, C. & Perrichon, E. (2011). *Version Originale* 1. Paris : Edition maison des langues.
- Monique, D., Ollivier, C. & Perrichon, E. (2011). *Version Originale* 2. Paris : Edition maison des langues.
- Monique, D., Ollivier, C. & Perrichon, E. (2011). *Version Originale* 3. Paris : Edition maison des langues.
- Puren, C., Site de Cristian Puren. Répéré le 24 avril 2013 à <http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2012j/>

- Verderlhan-Bourgade, M (2004). La littérature et les manuels d'enseignement du français langue seconde. Dans Bouguerra, T (cor.), *Du littéraire analyses sociolinguistiques et pratiques didactiques* (pp 175-188). Montpellier : Presses universitaires de la méditerranée.

Table d'annexes

Annexe 1	111
Annexe 2.....	113
Annexe 3.....	115
Annexe 4.....	117
Annexe 5.....	119
Annexe 6.....	121
Annexe 7.....	123
Annexe 8.....	125
Annexe 9.....	127

Annexe 1 Claudia Salazar

NOM: _____ Salazar _____ DATE: _____ 8 mai _____

Répondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public
 - Entre 8 ans et 13 ans De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2
 - Entre 14 et 18 ans De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2
 - 20 ans et plus De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2

2. Votre travail se situe dans le contexte
 - Cours de français scolaire (école, collège, lycée)
 - ~~Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.~~
 - Cours de français langue étrangère ou seconde.

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)

Oui

NON

Si oui, avec quelle fréquence ?

Toujours Constamment Parfois Presque jamais Jamais

Répondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

_____ Pour l'atelier d'écriture, je n'utilise pas des méthodes car elles ne sont pas adaptées pour le contexte _____

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

La complexité

La nouveauté

L'approche grammaticale

Les textes

Le type d'exercices

La mise en page

Les contenus culturels

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez –vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

Oui

Non

Pourquoi ?

___Ils peuvent constituer un modèle à suivre._____

7. Utilisez – vous des textes littéraires ?

Oui

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

Le plaisir

La composante culturelle

La _____compréhension

écrite

C'est obligatoire

Autre

(précisez)

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre

(précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

___Nous avons travaillé des extraits des livres de Jules Verne

Annexe 2 David Montes

NOM: David MONTES

DATE: le 7 mai 2013

Répondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public
 - o Entre 8 ans et 13 ans De niveau ~~A+~~ A2 B1 B2 C1 C2
 - o Entre 14 et 18 ans De niveau A1 ~~A2~~ B1 B2 C1 C2
 - o 20 ans et plus De niveau A1 ~~A2~~ B1 B2 C1 C2

2. Votre travail se situe dans le contexte
 - o Cours de français scolaire (école, collège, lycée)
 - o Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.
 - o ~~Cours de français langue étrangère ou seconde.~~

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)
 - Oui non

Si oui, avec quelle fréquence ?

Toujours ~~Constantement~~ Parfois Presque jamais Jamais

Répondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Alter Ego, Le Mag.

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

La complexité	La mise en page
La nouveauté	Les contenus culturels
L'approche grammaticale	
Les textes	
Le type d'exercices	

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez –vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

~~Oui~~

Non

Pourquoi ?

Parce qu'ils montrent une application authentique des savoirs acquis, à la différence des textes conçus exprès pour les cours, ces textes ne sont pas faussés pour des raisons pédagogiques.

7. Utilisez – vous des textes littéraires ?

~~Oui~~

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

~~Le plaisir~~

~~La composante culturelle écrite~~

La compréhension

C'est obligatoire

~~Autre~~ (précisez)

Pour apprendre aux élèves à parler par des documents authentiques.

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre

(précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

Le petit prince (Saint-Exupéry), l'Étranger (Camus), Nouvelles orientales (Yourcenar)

Annexe 3 Fabian Vasco

NOM: _____ DATE: Le 09 mai

Répondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public

- Entre 8 ans et 13 ans** De niveau A1 A2 B1 B2 C1
C2
- Entre 14 et 18 ans De niveau A1 A2 B1 B2 C1
C2
- 20 ans et plus** De niveau **A1 A2 B1** B2 C1
C2

2. Votre travail se situe dans le contexte

- Cours de français scolaire (école, collège, lycée)
- Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.
- Cours de français langue étrangère ou seconde.**

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)

Oui

non

Si oui, avec quelle fréquence ?

Toujours

Constamment

Parfois

Presque jamais

Jamais

Répondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Alter Ego, Grammaire en dialogues, Vocabulaire en Dialogues, Grenadine, Le Mag

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

La complexité

La nouveauté

L'approche grammaticale

Les textes

Le type d'exercices

La mise en page

Les contenus culturels

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez –vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

Oui

Non

Pourquoi ?

Parce que c'est une manière d'approcher l'étudiant à la culture de la langue ciblée tout en mettant en pratique le savoir et le savoir faire appris lors d'un cours.

7. Utilisez – vous des textes littéraires ?

Oui

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

Le plaisir

La composante culturelle

La compréhension

écrite

C'est obligatoire

Autre

(précisez)

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre

(précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

Les textes en français facile

Annexe 4 German Salinas

NOM:SALINAS Germán DATE: Le 9 mai 2013

Répondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public

R : 3 niveau b1

- Entre 8 ans et 13 ans De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2
- Entre 14 et 18 ans De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2
- 20 ans et plus De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2

2. Votre travail se situe dans le contexte R :3

- Cours de français scolaire (école, collège, lycée)
- Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.
- Cours de français langue étrangère ou seconde.

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres) R : oui

Oui

non

Si oui, avec quelle fréquence ?

R : toujours

Toujours Constamment Parfois Presque jamais Jamais

Répondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Alter ego 1, 2. Tout va bien
3 _____

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

La complexité

La nouveauté (x)

L'approche grammaticale (x)

Les textes (x)

Le type d'exercices

La mise en page

Les contenus culturels

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez –vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

Oui (x)

Non

Pourquoi ? parce que c'est une approche différente à celle qui est offerte dans le manuel, ça peut servir d'ailleurs à l'approche en utilisant un document authentique

7. Utilisez – vous des textes littéraires ?

Oui (x)

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

Le plaisir (x)

La composante culturelle(x)
écrite

La compréhension

C'est obligatoire

Autre

(précisez)

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre

(précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

Exercices de style de Raymond Queneau, poèmes en prose de Baudelaire. Et différents audio livres

Annexe 5 Viviana Delgadillo

NOM: DELGADILLO Viviana _____ DATE: _____

Répondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public

- Entre 8 ans et 13 ans De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2
- Entre 14 et 18 ans De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2
- 20 ans et plus De niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2

2. Votre travail se situe dans le contexte

- Cours de français scolaire (école, collège, lycée)
- Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.
- Cours de français langue étrangère ou seconde.

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)

Oui

non

Si oui, avec quelle fréquence ?

Toujours

Constamment

Parfois

Presque jamais

Jamais

Répondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Alter Ego 2 ; Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse ; lire ; écrire ; etc

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

La complexité

La nouveauté

L'approche grammaticale

La mise en page

Les contenus culturels

Les textes

Le type d'exercices

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez –vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

Oui

Non

Pourquoi ?

Parce qu'ils ont des éléments culturels importants pour une meilleure connaissance de ceux qui parlent la langue étudiée, et en plus sont un outil très important pour le développement de compétences linguistiques

7. Utilisez – vous des textes littéraires ?

Oui

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

Le plaisir

La composante culturelle

La compréhension

écrite

C'est obligatoire

Autre (précisez) L'analyse des faits culturels

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre

(précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

Oui, ils varient en fonction du niveau et de sujets à travailler lors du semestre

Annexe 6 Andrés Gonzalez

titif numéro 1

Enquête

NOM: GONZALEZ Andrés. DATE: 3 mai 2013

pondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public

Entre 8 ans et 13 ans	De niveau	A1	A2	B1	B2	C1	C2
Entre 14 et 18 ans	De niveau	A1	A2	B1	B2	C1	C2
20 ans et plus	De niveau	A1	<input checked="" type="radio"/> A2	B1	B2	C1	C2

2. Votre travail se situe dans le contexte

Cours de français scolaire (école, collège, lycée)

Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.

Cours de français langue étrangère ou seconde.

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)

Oui

non

Si oui, avec quelle fréquence ?

Toujours Constant Parfois Presque jamais Jamais

pondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Alter Ego A1.

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

La complexité

La nouveauté

L'approche grammaticale

Les textes

Le type d'exercices

La mise en page

Les contenus culturels

Outil numéro 1

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez -vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

Oui

Non

Pourquoi ?

ils apportent du contenu culturel, en plus ils sont
une source de vocabulaire.

7. Utilisez - vous des textes littéraires ?

Oui

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

Le plaisir

La composante culturelle

La compréhension écrite

C'est obligatoire

Autre (précisez)

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre (précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

Poèmes, Comptes courts.

Merci de votre intérêt et collaboration.

Annexe 7 Rodrigo Olmedo

Outil numéro 1

Enquête

NOM: Rodrigo OLMELO DATE: 05/05/2013

Répondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public

- | | | | | | | | |
|---|-----------|----|-----------|----|----|----|----|
| <input type="radio"/> Entre 8 ans et 13 ans | De niveau | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| <input checked="" type="radio"/> Entre 14 et 18 ans | De niveau | A1 | <u>A2</u> | B1 | B2 | C1 | C2 |
| <input type="radio"/> 20 ans et plus | De niveau | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |

2. Votre travail se situe dans le contexte

- Cours de français scolaire (école, collège, lycée)
- Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.
- Cours de français langue étrangère ou seconde.

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)

Oui

non

Si oui, avec quelle fréquence ?

Toujours Constamment Parfois Presque jamais Jamais

Répondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Comexians

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

La complexité
La nouveauté
L'approche grammaticale
Les textes
Le type d'exercices

La mise en page
Les contenus culturels

Choix institutionnel

Outil numéro 1

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez -vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

Oui

Non

Pourquoi ?

Tout document authentique me semble intéressant. Le potentiel ludique des textes littéraires est bien exploitable.

7. Utilisez - vous des textes littéraires ?

Oui

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

Le plaisir

La composante culturelle

La compréhension écrite

C'est obligatoire

Autre (précisez)

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre (précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

Poésie et pièces de théâtre.

Merci de votre intérêt et collaboration.

Annexe 8 Didier Cano

FRÉDÉRIC

Répondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public

- | | | | | | | | |
|---|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <input type="radio"/> Entre 8 ans et 13 ans | De niveau | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| <input type="radio"/> Entre 14 et 18 ans | De niveau | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| <input checked="" type="radio"/> 20 ans et plus | De niveau | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |

2. Votre travail se situe dans le contexte

- Cours de français scolaire (école, collège, lycée)
- Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.
- Cours de français langue étrangère ou seconde.

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)

Oui

non

Si oui, avec quelle fréquence ?

Toujours Constamment Parfois Presque jamais Jamais

Répondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Alter Ego 1-2

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

La complexité

La nouveauté

L'approche grammaticale

Les textes

Le type d'exercices

La mise en page

Les contenus culturels

Outil numéro 1

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez -vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

Oui

Non

Pourquoi ?

A mon avis, il s'agit d'un moyen d'apprendre la langue
et d'apprendre du contenu à travers la langue

7. Utilisez - vous des textes littéraires ?

Oui

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

Le plaisir

La composante culturelle

La compréhension écrite

C'est obligatoire

Autre (précisez)

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre (précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

Merci de votre intérêt et collaboration.

Annexe 9 Andrea Londoño

Outil numéro 1

Enquête

NOM: Andrea Londoño DATE: _____

Répondez aux questions 1 à 3 en cochant UNE seule réponse.

1. Vous travaillez majoritairement avec un public

- | | | | | | | | |
|---|-----------|----|----|----|----|----|----|
| <input type="radio"/> Entre 8 ans et 13 ans | De niveau | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| <input checked="" type="radio"/> Entre 14 et 18 ans | De niveau | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| <input checked="" type="radio"/> 20 ans et plus | De niveau | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |

2. Votre travail se situe dans le contexte

- Cours de français scolaire (école, collège, lycée)
- Cours de français langue étrangère ou seconde pour l'intégration.
- Cours de français langue étrangère ou seconde.

3. Lors de vos cours vous utilisez des méthodes (manuels/ livres)

Oui non

Si oui, avec quelle fréquence ?

Toujours Constamment Parfois Presque jamais Jamais

Répondez aux questions 4 et 5. Ces questions sont à choix multiple.

4. Nommez les méthodes, manuels, livres que vous utilisez le plus fréquemment.

Alter ego

5. Pour quelles raisons utilisez-vous ces méthodes ?

- | | |
|---|---|
| La complexité | La mise en page <input checked="" type="checkbox"/> |
| La nouveauté | Les contenus culturels |
| L'approche grammaticale <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Les textes | |
| Le type d'exercices | |

Outil numéro 1

Répondez à la question 6 et la question 7 en cochant oui ou non, justifiez votre réponse si nécessaire.

6. Considérez –vous les textes littéraires importants pour votre cours ?

Oui

Non

Pourquoi ?

Parce qu'on peut trouver la culture d'autres pays

7. Utilisez – vous des textes littéraires ?

Oui

Non

Si OUI, répondez à la question 8. Si NON, répondez à la question 9.

8. Quels sont les intérêts d'utiliser des textes littéraires ?

La théorie littéraire

Le plaisir

La composante culturelle

La compréhension écrite

C'est obligatoire

Autre (précisez)

9. Vous n'utilisez pas de textes littéraires car :

Ils sont complexes

Cela prend du temps

Cela n'intéresse pas mon public

Autre (précisez)

10. Avez- vous des textes littéraires à travailler, de préférence, avec votre public ? Si oui, lesquels ?

Le petit prince

Merci de votre intérêt et collaboration.

Table des illustrations

Figure 1 Niveau profond et superficiel de la culture, Schéma explicatif de l'auteure du mémoire.	21
Figure 2 Le Rhizome	25
Figure 3: Adaptation du triangle didactique, Schéma explicatif de l'auteure.....	40
Figure 4: Enseignants qui utilisent des méthodes.	53
Figure 5: Fréquence d'utilisation des méthodes.	54
Figure 6 : Page 106 Version Originale 1	65
Figure 7: Page 107 Version Originale 1	66
Figure 8 : Exercice 12 page 107 Version Originale 1	66
Figure 9: Page 14 Version Originale 2	70
Figure 10: Page 43 version Originale 2.....	73
Figure 11: Page 46 Version Originale 2	74
Figure 12: Page 116 version Originale 2.....	78
Figure 13: Page 142 Alter ego+ 1	81
Figure 14: Page 143 Alter Ego +1	82
Figure 15: Page 28 Alter Ego +2.....	86
Figure 16: Page 29 Alter Ego +2.....	87
Figure 17: Page 52 Alter Ego +2.....	91
Figure 18: Page 64 Alter Ego +2.....	94
Figure 19: Page 65 Alter Ego +2.....	94
Figure 20: Page 121 Alter Ego +2.....	98
Figure 21: Page 137 Alter Ego +2.....	101

Résumé, Abstract

Mots clés : Transculturalité, texte littéraire, conscience transculturelle, sujet lecteur, lecture affective.

Résumé :

Cette étude se fonde sur l'analyse des réalisations didactiques du texte littéraire en cours de langue.

Au sein de la didactique de la littérature il existe plusieurs théories qui replacent aujourd'hui le texte littéraire comme un terrain très fertile pour le développement des capacités autres que langagières chez les apprenants.

Ainsi nous nous centrons sur la didactisation des textes littéraires dans deux manuels de FLE, notre objectif est de faire un état de lieux concernant le potentiel transculturel des textes et comment ce potentiel est exploité dans la didactisation à travers des tâches qui impliquent l'investissement du lecteur, surtout au niveau culturel.

Key Words: Transculturality, literary text, transcultural awareness, reading subject, emotional reading.

Abstract :

This research is based on the uses of literary text in foreign or second language courses.

Nowadays, the latest waves in didactics of literature have placed these texts as one of the richest sources of elements which can help students

develop not only linguistic skills but also cultural ones; therefore they are named "*fruitful land*".

In our case, our biggest interest is to analyze the didactisation of texts in two of the latest books conceived for FFL (French as a foreign language) teaching. Our main objective is to know what the current situation of our research is. In other words, we aim to know how the literary texts are didactised and whether or not their transcultural potential is taken into account in the process. In order to analyze this, we also take a look at the tasks and the type of relationship between the reader and the reader, mostly when it comes to cultural topics.